

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

MANUALE DI PROPAGAZIONE DELLE SPECIE DEGLI AMBIENTI DUNALI ADRIATICI

A cura di:

Maria Carla de Francesco

Gabriella Buffa

Salvatore Ciocca

Antonio Del Vecchio

Silvia Del Vecchio

Edy Fantinato

Roberto Fiorentin

Francesco Iannotta

Francesco Pernigotto Cego

Federica Piccolo

Angela Stanisci

Francesco Pio Tozzi

Citazione consigliata:

de Francesco M.C., Buffa G., Ciocca S., , Del Vecchio A., Del Vecchio S., Fantinato E., Fiorentin R., Iannotta F., Pernigotto Cego F., Piccolo F., Stanisci A.,Tozzi F.P.2021. 'Manuale di propagazione delle specie di ambienti dunali adriatici'.

Progetto LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE - Progetto LIFE 16 NAT/IT/000589 REDUNE

Realizzato con il contributo del Programma LIFE dell'Unione Europea

ec.europa.eu/environment/life

INDICE

Prefazione	1
BOX 1 – LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE	
BOX 2 – LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE	
BOX 3 – LIFE10 NAT/IT/000262 MAESTRALE	
1. Gli ambienti dunali	5
1.1 La duna embrionale e la duna mobile.....	5
1.2 Le dune fisse	7
2. La propagazione delle specie	11
2.1 La raccolta dei semi	11
2.2 Le specie raccolte e propagate.....	15
3. Le specie della duna embrionale e duna mobile	17
3.1 La propagazione delle specie di duna embrionale e mobile	17
3.2 Schede delle specie di duna embrionale e mobile.....	18
4. La propagazione delle dune fisse	27
4.1 La propagazione delle specie di duna fissa	27
4.2 Schede delle specie di duna fissa	29
Appendice 1 – I siti dei progetti	39
1.a – I siti del progetto LIFE CALLIOPE	39
1.b – I siti del progetto LIFE REDUNE.....	42
1.c – I siti del progetto LIFE MAESTRALE	45
Appendice 2 – I vivai	48
2.a – Il vivaio ‘Le Marinelle’	48
2.b – Il vivaio ‘Centro biodiversità vegetale e fuori foresta’	48
Glossario	49
Bibliografia	51

INDICE DELLE IMMAGINI

Figura 1. Zonazione del sistema dunale (modificato da: Acosta & Ercole, 2015)

Figura 2. Habitat 2110 presso Marina di Petacciato (CB) – Foto di Francesco Iannotta

Figura 3. Habitat 2120 Marina di Petacciato (CB); particolare di culmi di *Calamagrostis arenaria* a destra – Foto di Francesco Iannotta e Gabriella Buffa

Figura 4. Habitat 2250* nell'alto adriatico (Caleri, RO) e medio-basso adriatico (Foce Saccione, CB) – Foto di Francesco Scarton e Francesco Pio Tozzi

Figura 5. Da sinistra a destra: *Phillyrea angustifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*. – Foto di Silvia Del Vecchio

Figura 6. Habitat 2260 presso Marina di Lesina (FG) (sinistra); Habitat 9340 nella R.N.R. Lecceta di Torino di Sangro (CH) (destra) – Foto di Francesco Pio Tozzi e Maria Carla de Francesco

Figura 7. Le tre fasi del ciclo riproduttivo della specie *Calystegia soldanella*: 1) fioritura, 2) fruttificazione e 3) disseminazione – Foto di Francesco Iannotta

Figura 8. Fioritura e raccolta semi della specie *Calystegia soldanella* – Foto di Silvia Del Vecchio

Figura 9. Sezione longitudinale di un seme di *Eryngium maritimum*. L'immagine in alto rappresenta un seme potenzialmente vitale, mentre l'immagine in basso rappresenta un seme non vitale – Foto di Andrea Della Bella

Figura 10. Stoccaggio del terreno vegetale (sinistra) e insacchettamento delle fitocelle (destra) – Foto di Francesco Pio Tozzi.

Foto schede

Achillea maritima. Pianta (sopra) e semi (sotto) di *Achillea maritima* – Foto di Francesco Iannotta e Maria Carla de Francesco

Calamagrostis arenaria. Seme e unità di dispersione (sopra); spighe (sotto) di *Calamagrostis arenaria* – Foto di Silvia Del Vecchio

Calystegia soldanella. Seme (sopra) e fiori (sotto) di *Calystegia soldanella* – Foto di Silvia Del Vecchio

Echinophora spinosa. Morfologia e dimensione del seme (sopra) e piantine in propagazione (sotto) di *Echinophora spinosa* – Foto di Silvia Del Vecchio e Maria Carla de Francesco

Elymus farctus. Morfologia e dimensione del seme (sopra) e piantine in propagazione (sotto) di *Elymus farctus* – Foto di Roberto Fiorentin

Eryngium maritimum. Morfologia e dimensione del seme (sopra) e e piantine in propagazione (sotto) di *Eryngium maritimum* – Foto di Roberto Fiorentin

Euphorbia paralias. Morfologia e dimensione del seme (sopra) e pianta (sotto) di *Euphorbia paralias* – Foto di Silvia Del Vecchio

Lotus cytisoides. Legumi (sopra) e semi (sotto) di *Lotus cytisoides* – Foto di Francesco Iannotta e Maria Carla de Francesco

Medicago marina. Semi (sopra) e Pianta e fiore (sotto) di *Medicago marina* – Foto di Maria Carla de Francesco e Silvia Del Vecchio

Cystus creticus. Da sopra: capsule, semi e fiore di *Cystus creticus* – Foto di Maria Carla de Francesco e Silvia Del Vecchio

Juniperus communis. Pianta in natura (sopra) e in propagazione (sotto) di *Juniperus communis* – Foto di Francesco Scarton e Roberto Fiorentin

Myrtus communis. Semi e frutti (sopra); pianta (sotto) di *Myrtus communis* – Foto di Maria Carla de Francesco e Francesco Pio Tozzi

Phillyrea angustifolia. Semi e frutto (sopra) e pianta (sotto) di *Phillyrea angustifolia* – Foto di Maria Carla de Francesco

Pistacia lentiscus. Drupe e semi (sopra); pianta (sotto) di *Pistacia lentiscus* – Foto di Maria Carla de Francesco

Rhamnus alaternus. Drupe e semi (sopra); pianta (sotto) di *Rhamnus alaternus* – Foto di Maria Carla de Francesco e Silvia Del Vecchio

Quercus ilex. Ghiande (sopra) e foglie (sotto) di *Quercus ilex* – Foto di Maria Carla de Francesco

Prefazione

Il manuale si colloca nell'ambito dei progetti LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE (*Coastal dune hAbitats, subLittoraL sandbanks, marine reefs: cOnservation, Protection, and thrEats Mitigation*) e LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE - (*REstoration of DUNE habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast*) e come capitalizzazione delle azioni del progetto LIFE10 NAT/IT/000262 MAESTRALE (*Azioni MirAtE al ripriSTino e alla conservazione degli habitat dunali e RetrodunAli in moLisE*), tutti cofinanziati dal Programma LIFE, strumento dell'Unione Europea per la salvaguardia dell'ambiente che sostiene azioni a favore della natura negli Stati membri.

I progetti propongono il ripristino/recupero di ambienti dunali mediante produzione e impianto di essenze vegetali locali, prodotte a partire da semi raccolti in campo da popolazioni vegetali adeguate dal punto di vista genetico, fisiologico e sanitario, al fine di tutelare e valorizzare la biodiversità delle aree costiere.

Il manuale rappresenta una sintesi delle esperienze di produzione vivaistica delle principali specie dunali propagate all'interno dei progetti LIFE CALLIOPE, LIFE REDUNE e LIFE MAESTRALE con lo scopo di fornire informazioni tecnico-pratiche per una produzione efficiente e facilmente replicabile anche in altri contesti e progetti di ripristino/recupero ambientale, in cui è di fondamentale importanza disporre di materiale nativo caratterizzato da una elevata variabilità genetica. Questa, infatti, garantisce una migliore adattabilità, consentendo di massimizzare le probabilità di successo dell'intervento, e contribuisce alla creazione di habitat stabili con elevato valore naturalistico.

Il manuale è rivolto a tecnici delle banche del germoplasma, vivaisti e addetti ai lavori in ambito istituzionale e le indicazioni fornite riguardano la fase di raccolta dei semi, la loro conservazione fino al momento del loro utilizzo e i successivi trattamenti in grado di massimizzare la germinazione e la produzione di nuove piante, nel rispetto delle procedure e degli standard nazionali e internazionali (ENSCONET, <http://ensconet.maich.gr/Download.htm>; Royal Botanic Gardens Kew 2021, <https://data.kew.org/sid/>).

BOX 1 – LIFE17 NAT/IT/000565 CALLIOPE (Coastal dune habitats, sublittoral sandbanks, marine reefs: conservation, protection, and threats mitigation)

✓ Il progetto

LIFE CALLIOPE (2018-2023) si propone di tutelare e valorizzare gli ambienti costieri e marini del litorale italiano dell'Adriatico centrale e di quelli del litorale cipriota nord-occidentale attraverso una serie di azioni di conservazione, monitoraggio, gestione e divulgazione così da mitigare il consumo di suolo, la frammentazione degli habitat, il degrado ambientale, la scarsa consapevolezza sul valore di queste aree naturali per il benessere umano e per l'economia e, indirettamente, la diffusione di specie esotiche invasive e l'erosione costiera.

✓ Chi sono

Beneficiario coordinatore: Regione Abruzzo

Beneficiari associati: Dipartimento dell'Ambiente e dello Sviluppo Rurale (Cipro), Università degli Studi del Molise (Italia), Università Frederick (Cipro), CIRSPE (Italia).

✓ Le aree

AMP Torre del Cerrano, Riserve Naturali Regionali Punta Acquabella e Ripari di Giobbe, ZSC IT7140107 Lecceta di Torino di Sangro e Foce fiume Sangro, ZSC IT7140108 Punta Aderci/Punta Penna, ZSC IT7140109 Marina di Vasto lungo la costa abruzzese in Italia e il SAC CY0000001 Periochi Polis – Gialia nella costa nord-occidentale di Cipro.

✓ Gli obiettivi

Le aree di progetto presentano ecosistemi dunali relitti e ambienti marini sublitoranei minacciati dalle attività umane non sostenibili, dalla pesca di frodo, dall'alterazione della morfologia dunale e dalla rimozione della vegetazione. Il progetto intende migliorare la conservazione degli habitat terrestri e marini e delle specie presenti mediante azioni concrete di recupero degli habitat dunali (1210, 1240, 1410, 2110, 2120, 2230, 2250*, 6420) con propagazione di specie locali e successivo reimpianto in natura, ed eradicazione delle specie invasive, e di gestione, con la proposta di implementazione della Rete Natura 2000 integrata costa-mare lungo la costa abruzzese a tutela degli habitat marini e delle specie associate.

BOX 2 – LIFE 16 NAT/IT/000589 REDUNE (Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast)

✓ Il progetto

LIFE REDUNE (2017-2022) è dedicato alla tutela della grande biodiversità dei sistemi dunali che si estendono lungo la costa settentrionale dell'Adriatico. Tali ecosistemi sopravvivono ad una lunga storia di sfruttamento a fini turistici e di gestione impropria, associate ad una generale mancanza di coscienza ecologica, che hanno determinato gravi problemi ambientali, quali la perdita di specie e habitat, la diffusione di specie aliene e la perdita del pattern naturale del paesaggio. Ne deriva la compromissione non solo del valore naturalistico e della funzionalità ecologica delle dune, ma anche di quegli elementi distintivi del paesaggio che costituiscono uno dei fattori di attrazione turistica.

✓ Chi sono

Beneficiario coordinatore: Università Ca' Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica

Beneficiari associati: Regione del Veneto – Struttura di progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi, SELC - Società Cooperativa, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura, e EPC - European Project Consulting

✓ Le aree

ZSC IT3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento, ZSC IT3250013 Laguna del Mort e Pinete di Eraclea, ZSC IT3250032 Bosco Nordio, ZSC IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei.

✓ Gli obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di ristabilire e mantenere l'integrità ecologica degli habitat 2110/2120, 2130*, 2250* e 2270* come mezzo per garantire la funzionalità ecologica dell'intero mosaico dunale, facendo uso di un approccio ecosistemico che considera tutte le componenti coinvolte: attività umane, habitat, specie e processi fisici.

Nello specifico, le attività di Life REDUNE sono dedicate a:

- Ripristinare 91 ettari di habitat dunali del litorale veneto di importanza comunitaria;
- Raddoppiare il numero mondiale di individui di *Stipa veneta**, specie prioritaria ed endemica dei sistemi dunali del nord-Adriatico;
- Ridurre gli impatti umani in 4 siti Natura 2000;
- Portare gli stakeholder a sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a garantirne un uso sostenibile;
- Trasferire e replicare le competenze e metodologie acquisite verso ecosistemi simili di altri litorali italiani.

BOX 3: LIFE 10 NAT/IT/000262 MAESTRALE (Azioni mirate al ripristino e alla conservazione degli habitat dunali e retrodunali in Molise)

✓ *Il progetto*

LIFE MAESTRALE (progetto concluso nel 2016) si è occupato della conservazione degli habitat dunali e delle zone umide salmastre presenti nella Rete Natura 2000 della costa molisana, limitando le cause che minacciano la perdita di habitat e di specie di interesse comunitario. Oltre alle azioni concrete, sono state portate avanti azioni di pianificazione e monitoraggio, come la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale e un Sistema di Supporto Decisionale che hanno permesso un'analisi approfondita del territorio costiero.

✓ *Chi sono*

Beneficiario coordinatore: Comune di Campomarino (CB)

Beneficiari associati: Università degli Studi del Molise, Comune di Petacciato, Centro Studi Naturalistici, Ambiente Basso Molise

✓ *Le aree*

ZSC IT7228221 Foce del Fiume Trigno – Marina di Petacciato, ZSC IT7222217 Foce del Fiume Saccione – Bonifica Ramitelli, IT7282216 Foce del Fiume Biferno – Litorale di Campomarino.

✓ *Gli obiettivi*

L'obiettivo del progetto è quello di conservare gli habitat prioritari e non prioritari costieri e di zone umide salmastre che nel complesso coprono una superficie superiore a 21 ettari: habitat 1410, 1420, 1430, 1510*, 2110, 2120, 2230, 2270*, 3170*. In questi ambienti vive una fauna di grande pregio, tra cui l'erpetofauna con *Emys orbicularis* e *Testudo hermanni*, e una folta chiropterofauna. Tra le principali minacce che hanno portato alla degradazione o alla scomparsa degli ambienti di importanza comunitaria ci sono principalmente l'alterazione della vegetazione interdunale e retrodunale dovuta alla crescente pressione antropica e turistica, a cui si associa un'errata gestione silvicolturale dell'ambiente di pineta e la diffusione delle specie vegetali alloctone, tra cui *Acacia saligna*.

1. Gli ambienti dunali

Spiagge e dune si generano ed evolvono grazie all'equilibrio che si instaura tra le correnti marine, che depositano la sabbia sulla spiaggia, il sole che asciuga la sabbia, il vento che la trasporta verso l'interno e le piante che la intrappolano.

Le piante che crescono sulla duna, oltre a contribuire attivamente alla sua edificazione, man mano che la duna si accresce, formano diverse comunità disposte in fasce (zone) parallele alla linea di costa, lungo i forti gradienti ambientali mare-terra, a formare la cosiddetta zonazione costiera.

Quando ben conservate, le coste sabbiose adriatiche presentano una sequenza tipica di comunità, corrispondenti ad habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 (Figura 1). La prima fascia ospita comunità vegetali annue pioniere (habitat comunitario 1210), cui seguono le comunità delle dune embrionali (habitat 2110) e quelle delle dune mobili a dominanza di ammfila (habitat 2120). Alle spalle delle dune mobili, le dune di transizione, protette dall'azione del vento e dalla salsedine, ospitano numerose comunità erbacee e basso arbustive (habitat 2130*, 2210, 2230, 2240). Il sistema delle dune fisse è caratterizzato da ginepreti e comunità legnose a sclerofille (habitat 2160, 2250*, 2260) e, nei settori più interni e protetti, da comunità forestali naturali (habitat 9340) e pinete (habitat 2270*).

Figura 1. Zonazione del sistema dunale (modificato da: Acosta & Ercole, 2015)

1.1 La duna embrionale e la duna mobile

La prima parte del sistema dunale si compone delle dune embrionali e mobili (spesso indicate come "avanduna"). Si tratta di dune non consolidate, formate da sedimenti incoerenti. In questo settore si incontrano numerose specie perenni, tra cui importanti graminacee edificatrici delle dune. In corrispondenza della zona delle dune embrionali inizia il processo di formazione dei cordoni dunali, nel quale *Elymus farctus* gioca un ruolo fondamentale nel processo di edificazione delle dune poiché trattiene la sabbia grazie al suo apparato radicale esteso e ramificato. I rizomi, inoltre, strisciando orizzontalmente, ne permettono un rapido insediamento. Specie caratteristica delle dune mobili è *Calamagrostis arenaria*, graminacea dotata di foglie coriacee, lunghe anche più di un

metro, e fusti robusti, che cresce formando cespi densi, mediante i quali favorisce efficacemente l'accumulo di sabbia. Come *Elymus farctus*, gioca un ruolo fondamentale nel processo di formazione e mantenimento della duna mobile grazie alla porzione ipogea, costituita da radici e rizomi in grado di trattenere la sabbia, mentre tramite la porzione epigea blocca e fa depositare i granelli di sabbia tra i fusti, permettendo in questo modo l'innalzamento della duna.

Tra gli habitat di interesse comunitario secondo la Direttiva europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat) presenti in questo settore della zonazione dunale troviamo l'habitat 2110 "Dune embrionali mobili" e il 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)" (Figura 1).

○ Habitat 2110 – Dune embrionali mobili

Le dune embrionali costituiscono la prima vera colonizzazione vegetale perenne che alimenta il processo di costruzione delle dune sabbiose. L'habitat, pur essendo influenzato direttamente dall'azione erosiva e di deposito del mare e dai venti marini, è dominato da piante psammofile perenni, esclusive di questo ambiente (principalmente geofite ed emicriptofite). La specie dominante è *Elymus farctus* (Figura 2).

Le associazioni vegetali presenti sulle dune embrionali delle spiagge adriatiche sono l'*Echinophoro spinosae-Elytrigetum juncei* (Géhu 1998), e lo *Sporobolo arenarii-Elymetum farcti* (Br.-Bl. 1933) Géhu, Rivas-Martinez et R. Tx. (1972) 1984, caratterizzata dalla dominanza di *Sporobolus virginicus*. Questa associazione, se pur presente lungo tutto il litorale Adriatico, nel settore settentrionale manca della specie guida *Sporobolus virginicus*.

Specie prevalenti: *Calystegia soldanella*, *Cyperus capitatus*, *Echinophora spinosa*, *Elymus farctus*, *Eryngium maritimum*. In Adriatico centro-meridionale si trovano anche *Achillea maritima* e *Sporobolus virginicus*.

Figura 2. Habitat 2110 presso Marina di Petacciato (CB)

○ **Habitat 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)**

Le dune colonizzate inizialmente da *Elymus farctus* (habitat 2110) vengono consolidate da *Calamagrostis arenaria* (Figura 3). L'habitat 2120 è uno stadio durevole che, pur esposto ai venti e soggetto all'erosione, riesce a mantenersi nel tempo. Ospita numerose specie psammofile e la copertura vegetale può arrivare al 50-70%.

L'associazione caratteristica è l'*Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae* (Géhu e Biondi, 1994; Biondi 1999).

Specie prevalenti: *Calamagrostis arenaria*, *Cyperus capitatus*, *Echinophora spinosa*, *Eryngium maritimum*, *Euphorbia paralias*, *Medicago marina*. Nel settore Adriatico centro-meridionale sono abbondanti anche *Anthemis maritima*, *Pancratium maritimum* e *Lotus cytisoides*.

Figura 3. Habitat 2120 Marina di Petacciato (CB); particolare di culmi di *Calamagrostis arenaria* a destra

1.2 Le dune fisse

In posizione più lontana dalla linea di costa si trova il settore delle dune fisse che è caratterizzato dalla presenza di un substrato di sabbie stabilizzate con un maggior contenuto di humus e dall'intensità del vento ridotta. Questa zona è caratterizzata da una flora varia, costituita da specie arbustive e arboree, in massima parte sempreverdi che formano habitat floristicamente ricchi e complessi.

Le specie dominanti e gli habitat che si possono trovare sono diversi in base al settore litoraneo considerato, come conseguenza di diverse caratteristiche climatiche, fitogeografiche e storiche. Mentre le fasce di vegetazione più vicine alla linea di costa sono costituite da poche specie, con adattamenti molto marcati per sopravvivere alle condizioni ecologiche limitanti per la sopravvivenza delle specie (es. forte vento, salinità, insabbiamento), man mano che ci si allontana dalla linea di costa, l'influenza del mare è meno intensa, e le condizioni macroclimatiche divengono più determinanti nel

caratterizzare le condizioni ambientali. Questo permette lo sviluppo di una vegetazione più complessa, e più diversificata dal punto di vista della composizione in specie, in base all'area geografica che viene presa in esame.

Nelle dune fisse, tra gli habitat di interesse comunitario secondo la Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat) si possono trovare l'habitat 2250 "Dune costiere con *Juniperus* spp.", l'Habitat 2260 "Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia", e l'Habitat 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*"

○ **Habitat 2250* – Dune costiere con *Juniperus* spp.**

L'habitat è distribuito lungo le coste sabbiose del Mediterraneo e in Italia è presente nelle regioni bioclimatiche Mediterranea e Temperata. Nella prima prevalgono le formazioni a *Juniperus macrocarpa*, talora con *J. turbinata*. Nel macrobioclima temperato si rinvencono rare formazioni a *J. communis* (Figura 4).

L'habitat è eterogeneo dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di vegetazione legnosa dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a diverse associazioni.

Nell'area nord-adriatica è presente l'associazione endemica *Viburno lantanae-Phillyreum angustifoliae* Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008, alla cui fisionomia *J. communis* spesso contribuisce in maniera significativa. Il ginepro è presente anche nell'associazione *Junipero-Hippophaetum fluviatilis* Géhu & Scoppola in Géhu *et al.* 1984, che si installa sul versante continentale dei cordoni dunali o nelle depressioni interdunali più distanti dal mare, che viene però ascritta all'habitat 2160 "Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*".

Nell'area centro-sud adriatica prevale l'associazione *Asparago acutifolii-Juniperetum macrocarpae* (R. et R. Molinier 1955) Géhu, Costa & Biondi 1990, che costituisce la macchia mediterranea pioniera delle prime dune stabili. Questa formazione a ginepro coccolone raggiunge il suo limite settentrionale di distribuzione nelle coste adriatiche italiane in Molise.

Specie prevalenti: in Adriatico centro-meridionale si trovano *Juniperus macrocarpa*, accompagnato da *Asparagus acutifolius*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia*, *P. media*, *Myrtus communis*, *Smilax aspera*, *Rubia peregrina*, *Rhamnus alaternus*, *Lonicera implexa*, *Clematis flammula*. In Adriatico settentrionale si trova *Juniperus communis*, accompagnato da *Viburnum lantana*, *Phillyrea angustifolia*, *Berberis vulgaris*, *Pyracantha coccinea* e *Asparagus acutifolius*.

Figura 4. Habitat 2250* nell'alto adriatico (Caleri, RO) e medio-basso adriatico (Foce Saccione, CB)

○ Habitat 2260 – Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

L'habitat occupa i cordoni dunali più interni e stabilizzati e comprende le formazioni di macchia a sclerofille e le garighe di sostituzione di questa macchia (per incendio, taglio o altre forme di disturbo). Le fitocenosi di macchia sono dominate da *Phillyrea angustifolia*, *Pistacia lentiscus*, e *Rhamnus alaternus* (Figura 5), mentre le garighe sono caratterizzate da *Cistus sp*, *Lavandula stoechas*, *Rosmarinus officinalis* ed *Helichrysum stoechas*. L'habitat è attualmente presente solo nei tratti costieri in cui permangono sistemi dunali consolidati. Non è presente nel settore litoraneo dell'Adriatico settentrionale che presenta un clima di tipo temperato oceanico. (Figura 6, sinistra).

Specie prevalenti: *Cirsium creticum*, *Cistus monspeliensis*, *Cistus salvifolius*, *Cistus creticus* subsp. *creticus*, *Erica multiflora*, *Halimium halimifolium*, *Rosmarinus officinalis*.

Figura 5. Da sinistra a destra: *Phillyrea angustifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*.

○ Habitat 9340 – Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Questo habitat è rappresentato da foreste a dominanza di leccio (*Quercus ilex*): l'elevata plasticità ecologica di questa specie le consente di colonizzare diverse regioni climatiche e di distribuirsi dal livello del mare fino a un'altitudine di oltre 1000 metri. L'habitat comprende quindi sia le foreste interne (leccete mesofile e leccete montane), sia quelle

che si sviluppano sulle coste e sulle dune fossili (leccete termofile). Le leccete termofile tipiche del bioclimate Mediterraneo sono caratterizzate da un fitto strato arboreo dominato dal leccio e da un sottobosco arbustivo a prevalenza di sclerofille sempreverdi. Le leccete hanno una struttura piuttosto chiusa che sembra le renda abbastanza resistenti alla diffusione di specie ruderali o esotiche. (Figura 6, destra).

Lungo il litorale nord adriatico si rinviene l'associazione endemica *Vincetoxico-Quercetum ilicis* Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008, che si differenzia per l'originale commistione di elementi mesofili a gravitazione eurasiatica (quali ad es., *Crataegus monogyna*, *Ligustrum vulgare*, *Cornus sanguinea*) e di altri a carattere mediterraneo (*Rubia peregrina*, *Asparagus acutifolius*, *Smilax aspera*).

Nell'Adriatico centro-meridionale si possono trovare *Quercus ilex*, *Phillyrea latifolia*, *Phillyrea angustifolia*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Rubia peregrina*, *Smilax aspera*, *Viburnum tinus*.

Figura 6. Habitat 2260 presso Marina di Lesina (FG) (sinistra); Habitat 9340 nella R.N.R. Lecceta di Torino di Sangro (CH) (destra).

2. Propagazione delle specie

2.1 Raccolta dei semi

La propagazione delle specie prevede come prima fase la raccolta delle unità di dispersione degli ecotipi locali, rappresentate da frutti o semi.

Nella raccolta è necessario porre particolare attenzione a massimizzare la diversità genetica del campione raccolto senza depauperare le risorse riproduttive delle popolazioni campionate. In base alle indicazioni fornite nel Manuale ENSCONET per la raccolta dei semi delle piante spontanee (Ensconet 2009), è opportuno effettuare la raccolta su almeno 50 individui (preferibilmente 200) scelti casualmente, evitando di prelevare più del 20% delle risorse disponibili al momento della raccolta. Di conseguenza, le popolazioni da cui prelevare frutti e semi devono essere costituite da un cospicuo numero di individui, e trovarsi in aree rappresentative delle condizioni ecologiche ottimali per le specie selezionate. La raccolta di seme su piccole popolazioni di specie rare deve rilasciare su ciascun individuo a carico del quale avviene la raccolta almeno il 50% del seme presente, in modo da consentire ad esso la possibilità di moltiplicarsi in loco naturalmente. L'eventuale raccolta di parti di piante deve avvenire con modalità tali da non compromettere la vitalità degli individui di partenza e comunque non deve riguardare piante di ridotta vitalità e sviluppo dimensionale inadeguato, o popolazioni locali con numero di individui inferiore a 20 (Figura 7).

La raccolta va effettuata al momento di massima dispersione, che varia in base alla fenologia delle specie. Per le specie dunali, il periodo di dispersione di quelle più precoci (ad esempio le specie del genere *Medicago*) coincide con la tarda primavera e l'inizio dell'estate; molte specie disperdono in piena estate (ad esempio *Calamagrostis arenaria*, *Elymus farctus*, *Calystegia soldanella*, Figura 8), mentre le più tardive, tra cui molte specie arbustive delle dune fisse, disperdono nel periodo tardo-estivo/autunnale (ad esempio *Echinophora spinosa*, *Phillyrea angustifolia*, *Myrtus communis*).

Figura 7. Le tre fasi del ciclo riproduttivo della specie *Calystegia soldanella*: 1) fioritura, 2) fruttificazione e 3) disseminazione

Figura 8. Fioritura e raccolta semi della specie *Calystegia soldanella*

Per assicurarsi che i semi raccolti siano maturi e di buona qualità (ad esempio non danneggiati da insetti, e non vuoti/abortivi), è molto utile tagliare alcuni semi in campo, ed osservare la consistenza e l'aspetto dei tessuti interni. I semi maturi e potenzialmente vitali oppongono resistenza al taglio (non presentano tessuti morbidi), ed i tessuti interni hanno un aspetto omogeneo ed una colorazione biancastra (Figura 9). Un altro indice di maturazione dei semi è dato dalla facilità con cui le unità di dispersione si staccano dalla pianta madre: quando i semi sono maturi, l'unità di dispersione si distacca opponendo poca resistenza.

Figura 9. Sezione longitudinale di un seme di *Eryngium maritimum*. L'immagine in alto rappresenta un seme potenzialmente vitale, mentre l'immagine in basso rappresenta un seme non vitale

Il trasporto dei semi dai siti di raccolta a quello di propagazione va effettuato con l'uso di sacchetti che permettano la traspirazione, come quelli di carta o di stoffa. I sacchetti di carta rispetto a quelli di stoffa sono particolarmente consigliati per le specie con unità di dispersione munite di strutture aggrappanti (spine, reste, uncini), per evitare che rimangano attaccate alle pareti del sacchetto quando devono essere estratte. I sacchetti di plastica sono sconsigliati, tranne nel caso di frutti carnosi, avendo comunque cura di tenerli aperti per garantire una buona circolazione dell'aria.

Per documentare la posizione del luogo di raccolta si consiglia di georeferenziare la stazione ed annotare le caratteristiche della popolazione che possano essere utili al suo ritrovamento, sia per ricondurre il lotto di semi raccolti alle condizioni ecologiche da cui è stato prelevato, sia per effettuare un'eventuale raccolta negli anni successivi (esempi di schede di raccolta professionali, utilizzate dalle banche del germoplasma sono disponibili all'interno del "Manuale ENSCONET per la raccolta dei semi delle piante spontanee", http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Italian.pdf). Ogni lotto di semi deve essere archiviato con cura e precisione; un campione di semi privo dei dati di campionamento è perfettamente inutile.

Successivamente alla raccolta, i semi trasportati nel luogo di propagazione, vengono puliti estraendoli dai frutti ed eliminando eventuali detriti. Per conservare i semi fino al momento del loro utilizzo, è necessario disidratarli. Se non si dispongono di specifiche celle in cui sia possibile regolare i livelli di umidità e temperatura, si consiglia di collocare i semi nel luogo più fresco e asciutto possibile. Questo consente una buona conservazione dei semi per tempi relativamente brevi (dell'ordine di grandezza di mesi, fino a qualche anno) (Figura 8).

Per alcune specie è necessario effettuare dei trattamenti per interrompere la dormienza e promuovere la germinazione dei semi. Per rimuovere la dormienza imposta da tegumenti duri o impermeabili, vengono utilizzati trattamenti di tipo meccanico, come la scarificazione, che prevede l'abrasione o l'incisione del tegumento esterno, e/o lo shock termico, che consiste nell'esposizione dei semi per pochi minuti a temperature molto alte (dell'ordine di grandezza di 100°C). Per rimuovere la dormienza legata ad aspetti fisiologici del seme, vengono effettuati trattamenti di tipo termico che simulano il naturale passaggio delle stagioni. I più comuni sono la stratificazione fredda e la stratificazione calda, che prevedono l'esposizione dei semi imbibiti (ad esempio seminati in terra ed irrigati) a temperature rispettivamente fredde (nell'intorno dei 5 °C) o calde (nell'intorno dei 25 °C) per periodi che variano da 1 a 4 mesi. Un altro trattamento termico efficace nel rompere la dormienza legata alla fisiologia del seme è il *dry after ripening*, che prevede l'esposizione dei semi a temperature calde (nell'intorno dei 25 °C) in condizioni secche, lasciando quindi i semi in un contenitore dove possa passare l'aria (vaschetta, sacchetto di carta), evitando di mettere i semi in terra ed irrigarli. Per alcune specie queste tecniche usate in combinazione (ad esempio effettuando prima la stratificazione calda, o il *dry after ripening*, e poi la stratificazione fredda, per simulare il passaggio dell'estate seguito dall'inverno) possono portare ad un maggior successo di germinazione.

2.2 Specie raccolte e propagate

In Tabella 1 vengono riportate le principali specie propagate all'interno dei tre progetti, trattate nel presente manuale. Queste rappresentano le principali specie strutturali degli habitat di duna embrionale e mobile, e di duna fissa, e sono state scelte sulla base della composizione in specie tipica dei due settori costieri interessati dai progetti. L'eterogeneità ambientale e climatica, legate alla diversa localizzazione geografica, il coinvolgimento di due diverse strutture vivaistiche, e la diversità di strutture e modalità operative hanno quindi consentito da una parte di presentare una lista di specie rappresentativa dei sistemi dunali adriatici e dall'altra di indicare modalità operative diverse sulla base delle strutture a disposizione, delle specie da trattare e delle caratteristiche climatiche.

Tabella 1. Lista delle specie propagate oggetto del presente manuale, e sito di raccolta. La nomenclatura delle specie è conforme a Bartolucci et al. (2018).

SPECIE	SINONIMO	LOCALITA' DI RACCOLTA	
		Adriatico settentrionale	Adriatico centro-meridionale
Duna embrionale e mobile			
<i>Achillea maritima</i> (L.) Ehrend. & YP Guo	<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. & Link		Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Calamagrostis arenaria</i> (L.) Roth subsp. <i>arundinacea</i> (Husn.) Banfi, Galasso & Bartolucci	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link	Bibione - S. Michele al Tagliamento (VE) Cavallino (VE) Porto Caleri - Rosolina (RO) Porto Viro (RO)	Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br.		Cavallino (VE); Porto Caleri - Rosolina (RO)	Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Echinophora spinosa</i> L.		Bibione - S. Michele al Tagliamento (VE) Cavallino (VE) Porto Caleri - Rosolina (RO)	Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis	<i>Elytrigia juncea</i> (L.) Nevski; <i>Agropyron junceum</i> (L.) P. Beauv; <i>Thinopyrum junceum</i> (L.) Á. Löve	Cavallino (VE)	Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Eryngium maritimum</i> L.		Cavallino (VE) Porto Caleri - Rosolina (RO)	Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
<i>Euphorbia paralias</i> L.		Bibione - S. Michele al Tagliamento (VE) Cavallino (VE)	
<i>Lotus cytisoides</i> L.			Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)

<i>Medicago marina</i> L.	Bibione - S. Michele al Tagliamento (VE) Cavallino (VE)	Campomarino Lido (CB) Marina di Petacciato (CB) Vasto (CH)
---------------------------	--	--

Duna fissa

<i>Berberis vulgaris</i> L.	Montecchio Precalcino (VI)*	
<i>Cistus creticus</i> L.	<i>Cistus incanus</i> L. subsp. <i>creticus</i> (L.) Heywood	Campomarino Lido (CB)
<i>Juniperus communis</i>	Bibione (VE), Rosolina (RO), Bosco Nordio – Chioggia (VE)	
<i>Myrtus communis</i> L.		Marina di Petacciato (CB)
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Porto Caleri – Rosolina (RO)	Marina di Petacciato (CB) (vivaio)
<i>Pistacia lentiscus</i> L.		Marina di Petacciato (CB); Campomarino Lido (CB)
<i>Quercus ilex</i> L.		Petacciato (CB)
<i>Rhamnus alaternus</i> L.		Montemitro (CB)
<i>Viburnum lantana</i> L.	Montecchio Precalcino (VI)*	
<i>Viburnum tinus</i> L.		Marina di Petacciato (CB) Schiavi d'Abruzzo (CH)

*Arboreto da seme realizzato presso il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI). Il seme impiegato per la produzione delle piantine di *Viburnum lantana* e *Berberis vulgaris* messe a dimora nell'arboreto provengono da Bibione – S. Michele al Tagliamento (VE).

3. Specie della duna embrionale e duna mobile

3.1 Propagazione delle specie di duna embrionale e mobile

Il substrato utilizzato per la propagazione deve rispecchiare il più possibile quello presente in natura, così da non provocare stress alla pianta durante la fase di messa a dimora in ambiente naturale per le previste operazioni di riqualificazione e/o ripristino ambientale.

Nel caso specifico, è stato utilizzato un **substrato** costituito da sabbia litoranea, raccolta nelle stesse località dei semi, torba, e agriperlite o argilla espansa; quest'ultima per drenare l'acqua di irrigazione ed evitare la dispersione di sabbia dai fori basali dei contenitori. Sono stati testati diversi rapporti:

- a) un rapporto sabbia:torba pari a 30:70, posto al di sopra di uno strato di argilla espansa (indicato nelle schede come **tipo A**),
- b) un rapporto sabbia:torba:agriperlite pari a circa 33:33:33 (indicato nelle schede come **tipo B**)

In tutti i casi, il substrato si è rivelato adeguato.

Se il sito di propagazione ha caratteristiche climatiche diverse da quelle del litorale (ad esempio, entroterra) dopo la semina (generalmente autunnale) i contenitori vanno collocati all'interno di una serra non riscaldata e in posizione sollevata da terra, fino alla primavera successiva. Circa a metà maggio i contenitori possono essere spostati in un tunnel di coltivazione all'aperto, protetto da rete antigrandine, fino all'autunno quando le piantine sono pronte per la messa a dimora nei siti di intervento.

Al contrario, se il sito di propagazione presenta caratteristiche climatiche simili a quelle dei siti di impianto, le piantine sono collocate all'interno di una serra semi-ombreggiata in posizione sollevata dal suolo.

La **coltivazione** prevede irrigazione a pioggia o a nebulizzazione, con turni di durata variabile a seconda dell'andamento climatico e delle necessità delle piantine, facendo attenzione, soprattutto in estate, che il sole non asciughi troppo la sabbia, formando una crosta superficiale di difficile rottura da parte delle plantule. In autunno-inverno è possibile allungare il turno di irrigazione grazie alle temperature più basse, alla durata del dì più breve e alle precipitazioni più abbondanti e frequenti.

A causa dell'utilizzo di sabbia raccolta in loco, che contiene semi e altro materiale biologico, è necessaria una periodica pulizia manuale delle infestanti.

Alcune delle specie considerate necessitano di specifici **pretrattamenti** per stimolare la germinazione, indipendentemente dalla provenienza geografica del seme. Questi sono riportati nel campo "Trattamento del seme" delle schede.

3.2 Schede delle specie di duna embrionale e mobile

***Achillea maritima* (L.) Ehrend. & YP Guo**

Sinonimo: *Otanthus maritimus* (L.) Hoffmanns. & Link

Nome volgare: Santolina bianca delle spiagge

Famiglia: Asteraceae

Forma biologica: Camefita suffruticosa (2-4 dm) Habitus: Specie perenne, tomentosa. Forma densi cuscini biancolanosi, alti circa 20 cm, con fusti grossi, molli, sdraiato-ascendenti, semplici o brevemente ramosi

Morfologia foglie: Foglie numerose, sessili e alterne, leggermente amplessicauli, a margine intero o debolmente crenato, ad apice arrotondato

Morfologia fiori: Presenta la tipica infiorescenza a capolino della famiglia. Sebbene non siano molto numerosi, i capolini, di forma più o meno globosa, sono riuniti in densi corimbi terminali, i fiori sono tutti tubulosi, di colore giallo oro

Fioritura: Da giugno ad agosto

Dispersione: Da luglio ad agosto

Morfologia dell'unità di dispersione: achenio di forma oblunga, sprovvisto di pappo, di colore giallastro e ornato da strie ghiandolose

Pianta (sopra) e semi (sotto) di Achillea maritima

Periodo di raccolta	Settembre
Lavorazione frutti/semi	Pulizia manuale dei semi strofinando tra le mani piccole quantità di capolini (infiorescenze) e lasciando cadere su un foglio sottostante i semi in essi contenuti
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A in plateau/contenitori alveolari di diversa capienza (0.2 lt – 0,4 lt)
Periodo di semina	Autunno, subito dopo la raccolta
Coltivazione	In serra semi-ombreggiata Irrigazione a nebulizzazione al bisogno Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	4-5 mesi
Note	

***Calamagrostis arenaria* (L.) Roth subsp. *arundinacea* (Husn.) Banfi, Galasso & Bartolucci**

Sinonimo: *Ammophila arenaria* (L.) Link

Nome volgare: Sparto pungente

Famiglia: Poaceae

Forma biologica: Geofita rizomatosa (60 - 120 cm).

Habitus: Specie perenne. È caratterizzata da lunghi rizomi.

Forma densi cespi, con culmi robusti ed eretti.

Morfologia foglie: Foglie lineari e sottili, lucide di sopra e con apice pungente. Ligula membranosa e bifida, lunga 12-25 mm

Morfologia fiori: Fiori riuniti in infiorescenze a pannocchia densa, a forma di spiga, lunga 7-30 cm e larga 1-2 cm, formata da spighe uniflore

Fioritura: Da aprile a maggio

Dispersione: Da luglio ai primi di settembre

Morfologia dell'unità di dispersione: Cariosside di 1.2-1.4 mm x 11-13 mm

Seme e unità di dispersione (sopra); spighe (sotto) di *Calamagrostis arenaria*

Periodo di raccolta	Tardo giugno – inizio luglio
Lavorazione frutti/semi	Lavorazione manuale o meccanica con trebbia da laboratorio delle spighe, per consentire l'estrazione delle cariossidi
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20 °C). Possono essere scarificati a mano leggermente con carta vetrata prima della semina o seminati senza scarificazione
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateau/contenitori alveolari di diversa capienza (0.2 lt – 0,4 lt); eventuale trapianto successivo delle piantine in vasi singoli di maggiori dimensioni (ISSAPOT - 1 lt)
Periodo di semina	Metà settembre
Coltivazione	In serra non riscaldata, e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia o a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	L'impiego di sabbia litoranea potrebbe essere vantaggioso per la possibile presenza di micorrize di funghi autoctoni utili alle piante, mentre l'impiego di sabbia sterile potrebbe permettere di ridurre la nascita di specie infestanti. Prove sperimentali che mettano a confronto i due tipi di substrato potrebbero essere utili per metterne in luce i rispettivi vantaggi La specie si presta anche alla produzione di piantine da talea, anche se è necessario considerare l'omogeneità genetica derivante dal loro utilizzo

***Calystegia soldanella* (L.) R. Br.**

Nome volgare: Vilucchio marittimo

Famiglia: Convolvulaceae

Forma biologica: Geofita rizomatosa (alta 4-10 cm)

Morfologia foglie: Foglie reniformi, subcarnose e picciolate

Morfologia fiori: Fiori isolati o appaiati all'ascella delle foglie più sviluppate. Corolla formata da 5 petali saldati, internamente di colore rosa con strisce bianche che nell'insieme formano una stella. Il pistillo si colloca su nettari gialli; lungo stilo bianco che termina in due stigmi grossi e biancastri. Gli stami sono 5 e hanno filamenti lunghi che terminano con antere lunghe e scure

Fioritura: Da maggio a luglio

Dispersione: Da giugno ad agosto

Morfologia dell'unità di dispersione: semi scuri e duri, a grandi linee sferici, che hanno due facce piane e una convessa. Sono contenuti in una capsula a deiscenza longitudinale (1,5 x 2 cm), contenente 3 o 4 semi

Seme (sopra) e fiori (sotto) di *Calystegia soldanella*

Periodo di raccolta	Fine giugno – Primi di luglio
Lavorazione frutti/semi	Manuale; la maggior parte dei semi si separa dai frutti già durante la raccolta
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20 °C) e sottoposti a scarificazione chimica mediante sospensione per 2 ore e 40 minuti in acido solforico (concentrazione 96-98%) prima della semina
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateaux/contenitori alveolari di capienza pari a 0.2 lt
Periodo di semina	metà settembre
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia o a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	Si consiglia il trapianto delle giovani piantine (ottenute mediante semina negli alveoli), in cassette o "seminiere danesi", in ogni caso dotate di fori o fessure per il drenaggio dell'acqua di irrigazione, riempite con il medesimo substrato di coltivazione o anche con sola sabbia, e coltivandole in tal modo per un periodo sufficiente a favorire lo sviluppo dei rizomi stoloniferi tipici della specie

***Echinophora spinosa* L.**

Nome volgare: Finocchio litorale spinoso

Famiglia: Apiaceae

Forma biologica: Emicriptofita scaposa

Habitus: Specie perenne, semisucculenta, spinosa. Forma pulvinato-emisferica, provvista di rizoma sotterraneo allungato e fusto eretto molto ramificato

Morfologia foglie: Foglie coriacee, bipennate con lacinie rigide terminanti in una spina. Morfologia fiori: Fiori riuniti in ombrelle composte. Le ombrellette hanno un fiore centrale ermafrodita e tutti gli altri maschili. Calice ridotto e corolla di 5 petali bianchi o rosei

Fioritura: Da giugno a settembre

Dispersione: Da ottobre a novembre

Morfologia dell'unità di dispersione: Schizocarpo ovoidale con gli stili eretti e persistenti

Morfologia e dimensione del seme (sopra) e piantine in propagazione (sotto) di Echinophora spinosa

Periodo di raccolta	Ottobre
Lavorazione frutti/semi	Lavorazione manuale o meccanica con trebbia da laboratorio che separa gli scarti dai frutti e separa una parte di questi dai semi: la gran parte dei frutti, pur se magari indebolita dal trattamento, rimane integra (quindi i semi non vengono danneggiati)
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi/frutti sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20 °C) Sono successivamente sottoposti a stratificazione fredda in sabbia, in cella frigo a 2-4 °C, da fine novembre per almeno 3 mesi
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateaux/contenitori alveolari di capienza pari a 0.4 lt
Periodo di semina	Fine febbraio-primi di marzo (dopo aver rotto la dormienza tramite stratificazione fredda)
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia e a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	Si consiglia la stratificazione fredda come trattamento per rompere la dormienza Recentemente, infatti si sono ottenuti ottimi risultati seminando in autunno (o nella primavera successiva) seme/frutto raccolto l'anno precedente e vernalizzato (2-4°C) per circa un anno In caso di semina autunnale la germinazione può avvenire entro 30 giorni dalla semina

***Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis**

Sinonimi: *Elytrigia juncea* (L.) Nevski; *Agropyron junceum* (L.)

P. Beauv.; *Thinopyrum junceum* (L.) Á. Löve

Nome volgare: Gramigna delle spiagge

Famiglia: Poaceae

Forma biologica: Geofita rizomatosa (40-60 cm)

Habitus: Specie perenne, caratterizzata da rizomi orizzontali biancastri, lunghi anche alcuni metri. Fusto cilindrico

Morfologia foglie: Foglie glauche, piane di colore verde-giallastro. Ligula subnulla

Morfologia fiori: Fiori riuniti in infiorescenza a spiga. Spiga con spiglette alterne contenenti 5-8 fiori. Glume e lemmi senza resta

Fioritura: Da maggio-luglio

Dispersione: Da luglio ad agosto

Morfologia dell'unità di dispersione: Cariosside di 1.3-1.9 mm x 14-17 mm

Morfologia e dimensione del seme (sopra) e piantine in propagazione (sotto) di *Elymus farctus*

Periodo di raccolta	Metà luglio – primi di agosto
Lavorazione frutti/semi	Lavorazione manuale o meccanica con trebbia da laboratorio, dopo disidratazione naturale delle spighe in ambiente asciutto
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20°C). Vengono scarificati a mano leggermente con carta vetrata prima della semina o seminati senza trattamento.
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateaux/contenitori alveolari di diversa capienza (0.2 lt – 0,4 lt); eventuale trapianto successivo delle piantine in vasi singoli di maggiori dimensioni (ISSAPOT - 1 lt)
Periodo di semina	Metà settembre
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia o a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	

***Eryngium maritimum* L.**

Nome volgare: Calcatreppola marittima

Famiglia: Apiaceae

Forma biologica: Geofita rizomatosa

Habitus: Specie perenne. Glabra, coriacea e spinosa, di colore grigio-azzurro, virante al viola ametista sotto l'infiorescenza. Fusto eretto e ramoso in alto

Morfologia foglie: Le foglie basali sono picciolate e reniformi, con denti acuti e spinosi sul margine; foglie cauline sessili con lamina di dimensioni inferiori

Morfologia fiori: Fiori piccoli, ametistini, riuniti in capolini ovoidi subglobosi

Fioritura: Da giugno a settembre

Dispersione: Da agosto a ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: Schizocarpo di forma ovoide. Ogni frutto porta 2 semi

Morfologia e dimensione del seme (sopra) e piantine in propagazione (sotto) di *Eryngium maritimum*

Periodo di raccolta	Settembre-ottobre
Lavorazione frutti/semi	Manuale La maggior parte dei semi si separa facilmente dalle infiorescenze, scuotendole leggermente
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20°C) Sono successivamente sottoposti a stratificazione fredda in sabbia, in cella frigo a 2-4 °C, da fine febbraio per 1 mese
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateau/contenitori alveolari di capienza pari a 0.4 lt
Periodo di semina	Fine marzo (dopo aver rotto la dormienza tramite stratificazione fredda)
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia e a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	Si consiglia la stratificazione fredda come trattamento per rompere la dormienza Recentemente, infatti si sono ottenuti i risultati migliori seminando in autunno i semi raccolti l'anno precedente e vernalizzati (2-4°C) per circa un anno In questo caso la germinazione avviene in autunno poco dopo la semina

***Euphorbia paralias* L.**

Nome volgare: Euforbia delle spiagge

Famiglia: Euphorbiaceae

Forma biologica: Camefita fruticosa (30-80 cm).

Habitus: Piante perenni con fusti legnosi, ma di modeste dimensioni

Morfologia foglie: Lanceolate a strettamente ellittiche, le superiori strettamente addensate e \pm embriciate

Morfologia fiori: Ombrelle a 3-5 raggi robusti, portanti i ciazii (tipico fiore della famiglia)

Fioritura: Da aprile ad agosto

Dispersione: Da luglio a settembre

Morfologia dell'unità di dispersione: Capsula schizocarpica tricocca, che porta 3 semi

Morfologia e dimensione del seme (sopra) e pianta (sotto) di *Euphorbia paralias*

Periodo di raccolta	Agosto
Lavorazione frutti/semi	I semi si liberano spontaneamente dai frutti tramite meccanismi esplosivi in seguito ad essiccazione dei frutti, o possono essere estratti tramite schiacciamento dei frutti Successivamente, i semi possono essere separati dagli scarti del frutto tramite setacci
Trattamento del seme	Nessuno Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20°C)
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateaux/contenitori alveolari di capienza pari a 0.4 lt
Periodo di semina	metà settembre
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	La presenza sulla stessa pianta di frutti con maturazioni diverse può rendere difficoltosa la raccolta Può perciò essere raccolta l'intera l'infruttescenza (purché in prevalenza recante frutti maturi o in via di completamento della maturazione) lasciando il materiale in una vaschetta aperta in laboratorio: parte dei semi finiranno la maturazione in laboratorio Si consiglia però di coprire la vaschetta con tessuto non tessuto perché alla maturazione le capsule tendono ad "esplodere" rilasciando il seme

***Lotus cytisoides* L.**

Nome volgare: Ginestrino delle scogliere

Famiglia: Fabaceae

Forma biologica: Camefita suffruticosa (5-20 cm)

Habitus: Specie perenne, con fusti prostrati e legnosi alla base, molto ramificati.

Morfologia foglie: Foglie apparentemente composte da 5 segmenti, in realtà le due foglioline inferiori sono stipole. Sono pelose e grigio-verdi

Morfologia fiori: Tipico fiore papilionaceo, di colore giallo, lungamente pedunculato Carena più corta delle ali

Fioritura: Da aprile a maggio

Dispersione: A giugno

Morfologia dell'unità di dispersione: legume dritto

Legumi (sopra) e semi (sotto) di *Lotus cytisoides*

Periodo di raccolta	Luglio Raccolta sia direttamente sulle piante, prelevando i legumi secchi ma ancora chiusi o semi-chiusi, che a terra con setaccio per separare i semi dalla sabbia
Lavorazione frutti/semi	Estrazione manuale dei semi dai legumi secchi
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A in plateaux con argilla espansa alla base
Periodo di semina	Luglio
Coltivazione	In serra ombreggiata Irrigazione a nebulizzazione al bisogno Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro i 30 giorni dalla semina
Note	

Medicago marina L.

Nome volgare: Erba medica marina

Famiglia: Fabaceae

Forma biologica: Camefita reptante (1-3 dm)

Habitus: Specie perenne, interamente lanosa, a fusto strisciante, lignificato alla base

Morfologia foglie: Foglie composte da tre foglioline ovali.

Stipole ovali e appuntite, con bordo intero o dentellato

Morfologia fiori: Fiore papilionaceo, di colore giallo limone, con vessillo più lungo delle ali e della carena, riuniti in grappoli di 5-10. Peduncoli lunghi quanto le foglie

Fioritura: Da aprile a giugno

Dispersione: Da giugno a luglio

Morfologia dell'unità di dispersione: legume avvolto a spirale, lanoso, di circa 6 mm di diametro. Ogni frutto contiene vari semi di colore bruno-rossiccio, lunghi circa 2 mm

Semi (sopra) e Pianta e fiore (sotto) di *Medicago marina*

Periodo di raccolta	Fine giugno – inizio luglio
Lavorazione frutti/semi	Lavorazione manuale o meccanica con trebbia da laboratorio
Trattamento del seme	Dopo la raccolta i semi sono conservati in laboratorio a temperatura ambiente (ca 20°C) Vengono scarificati a mano leggermente con carta vetrata e poi sospesi in acqua per 24 ore prima della semina
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo A o B in plateaux/contenitori alveolari di capienza pari a 0.4 lt
Periodo di semina	fine settembre – inizio ottobre
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in tunnel all'aperto, protetti da telo antigrandine Irrigazione a pioggia e a nebulizzazione Pulizia manuale delle infestanti
Tempo di germinazione	Entro 30 giorni dalla semina
Note	

4. Specie delle dune fisse

4.1 Propagazione delle specie di duna fissa

La propagazione delle specie di duna fissa risulta diversificata in base alle caratteristiche delle specie e al contesto geografico e climatico del sito di propagazione.

La semina avviene in fitocelle o contenitori alveolari (Figura 10), su **substrato** costituito da un terreno vegetale cui viene aggiunta una torba filamentosa in quantità variabili (20-30%) in base alla granulometria del terreno vegetale. Infine, il substrato ottenuto viene miscelato con una quantità di sabbione meccanico direttamente proporzionale a quella di argilla. In alternativa, può essere utilizzato un substrato composto principalmente da torba con l'aggiunta, in minori quantità, di altri componenti come, ad esempio, perlite e fibra di cocco. Questi due tipi di substrato sono indicati nelle schede come **tipo C**. In entrambi i casi, il substrato viene arricchito con concime trivalente NPK a lenta cessione nella misura di 1 Kg/mc. Può essere aggiunta anche calciocianamide, che risulta un ottimo disinfettante del terreno.

La **semina** viene effettuata durante il semestre freddo, e la germinazione dei semi avviene normalmente ad inizio primavera quando le temperature superano la soglia di 15°C. Allo scopo di evitare che il vento o l'acqua di irrigazione portino i semi in superficie, questi ultimi vengono ricoperti da uno strato di terreno vegetale simile a quello utilizzato come substrato, rivagliato per ottenere una granulometria più fine e addizionato con una torba ammendata sottile sterilizzata, nella proporzione di 1:1. La sterilizzazione della torba favorisce una minore crescita di erbe infestanti, con effetti positivi sulla nascita e lo sviluppo delle plantule. È necessario che il substrato di copertura venga pressato subito dopo la semina per evitare che l'acqua di irrigazione lo sposti, scoprendo i semi. In alternativa, la protezione dei semi può essere ottenuta ricoprendo le fitocelle/contenitori con un tessuto non tessuto.

I contenitori seminati possono essere posti direttamente all'aperto in tunnel di coltivazione e in posizione sollevata da terra. Le piantine sono protette da un telo ombreggiante (ombreggiamento 35%) fino a quando raggiungono un'altezza di 8-10 cm; a quel punto il telo ombreggiante viene sostituito da telo antigrandine (ombreggiamento 10%) fino all'autunno quando verosimilmente le piantine sono pronte per la messa a dimora nei siti di intervento

Se non si ha a disposizione un tunnel di coltivazione all'aperto, le fitocelle possono essere posizionate in aiuole della profondità di 10 cm, con alla base un telo anti-alga che favorisce il drenaggio dell'acqua e riduce la fuoriuscita di piante infestanti. Per trattenere l'umidità e mantenere la stabilità meccanica delle fitocelle, queste ultime vanno interrate per circa la metà della loro altezza. Inoltre, la vicinanza delle fitocelle all'interno dell'aiuola consente uno sviluppo omogeneo delle piante grazie ad una riduzione della competizione. Le aiuole vanno successivamente ricoperte con un telo ombreggiante nero, che grazie al colore scuro favorisce un microclima più tiepido che consente di raggiungere prima i 16°C che rappresentano il segnale di estivazione favorendo la germinazione del seme senza però impedire prima un periodo di almeno un mese di vernalizzazione. A primavera, quando le piantine raggiungono i 3-4 cm e iniziano a pressare sul telo oscurante, è necessario provvedere al suo sollevamento ponendolo sopra degli archetti in ferro

semovibili, conficcati nel terreno ad una distanza costante l'uno dall'altro lungo l'aiuola. Queste strutture già pronte presentano un'altezza nella parte centrale di circa 50-60 cm. La tipologia di telo più utilizzata è quella con maglie ombreggianti al 60% e in fase primaverile ed estiva il telo assume una funzione di ombreggiamento.

La **coltivazione** prevede irrigazione a pioggia, o a nebulizzazione, con turni di durata variabile a seconda dell'andamento climatico e delle necessità delle piantine. Le piantine vanno inoltre concimate in primavera ed in autunno. I prodotti utilizzabili sono diversi: un concime trivalente con aggiunta di microelementi (ferro, zinco, ecc.) a lenta cessione, oppure urea, che favorisce un giusto sviluppo dell'apparato fogliare, quindi una maggiore fotosintesi e uno sviluppo armonico della pianta e/o fosforo che favorisce lo sviluppo dell'apparato radicale.

Nel corso dell'estate risulta inoltre fondamentale la diserbatura degli alveoli di coltivazione. Nel caso le piante non siano utilizzate per gli interventi di ripristino in tempi brevi, le piantine prodotte in fitocella devono essere travasate in contenitori di dimensioni maggiori (3,3 lt). Questo passaggio graduale di dimensioni consente un migliore sviluppo dell'apparato radicale delle piante ed evita gli stress connessi al trapianto. Per favorire il drenaggio e l'assorbimento dell'acqua, può essere usato un particolare miscuglio costituito da torba filamentosa di sfagno, inerti di pietra pomice e da una torba preparata con l'agriperlite. Questo preparato è da preferirsi al terreno vegetale, che può provocare marciumi radicali alle piante in produzione.

Alcune delle specie considerate necessitano di specifici **pretrattamenti** per stimolare la germinazione, indipendentemente dalla provenienza geografica del seme. Questi sono riportati nel campo "Trattamento del seme" delle schede.

Figura 10. Stoccaggio del terreno vegetale (sinistra) e insacchettamento delle fitocelle (destra)

NOTA: nei Vivai Forestali Regionali del Molise i semi delle specie della macchia mediterranea sono stati sia estratti dai frutti raccolti in natura sia acquistati asciutti e già decorticati, presso il Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR) e la Società cooperativa "Arborea Sementi e Piante" di Castel San Pietro Terme (BO). Le varie prove sperimentali condotte hanno mostrato che la tecnica migliore consiste nel mischiare i semi acquistati con quelli freschi locali scarificati, ottenendo così circa il 60% di nascite.

4.2 Schede delle specie di duna fissa

Berberis vulgaris L.

Nome volgare: Crespino

Famiglia: Berberidaceae

Forma biologica: Nano-Fanerofita

Habitus: Arbusto deciduo di 1-3 m di altezza con rami spinosi per spine a 3 denti

Morfologia foglie: oblanceolato-spatolate verde-scure e lucide di sopra, più chiare e con nervi reticolati di sotto, ottuse all'apice, sul bordo con dentelli terminati da una punta subspinosa

Morfologia fiori: Fiori in racemi penduli, sepali e petali gialli

Fioritura: Da aprile a giugno

Dispersione: Da settembre a novembre

Morfologia dell'unità di dispersione: bacca che porta 2 semi fusiformi

Periodo di raccolta	Prima metà di ottobre
Lavorazione frutti/semi	Il seme viene estratto tramite spolpatura con setaccio e acqua
Trattamento del seme	Stratificazione in sabbia umida all'aperto sino a metà novembre e poi stratificazione fredda in sabbia in cella frigo a 2 – 4°C sino alla semina
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C, in contenitori alveolari di capienza pari a 0,2 lt
Periodo di semina	Inizio marzo
Coltivazione	All'aperto in tunnel di coltivazione a tetto piatto, con telo ombreggiante al 35% sino alla misura di 8-10 cm delle plantule e poi solo telo antigrandine (ombreggiamento 10%) Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia
Tempo di germinazione	La levata avviene indicativamente ad inizio\metà aprile
Note	

***Cistus creticus* L.**

Sinonimi: *Cistus incanus* L. subsp. *creticus* (L.) Heywood

Nome volgare: Cisto rosso

Famiglia: Cistaceae

Forma biologica: Nano-fanerofita cespugliosa.

Habitus: Arbusto con foglie sempreverdi (altezza 40- 100 cm)

Morfologia foglie: Foglie opposte e picciolate, di forma ovale o ellittica, rugose e increspate ai margini, coperte da copiosi peli stellati

Morfologia fiori: Fiori solitari o in gruppi di 2-3. Sepali subeguali tra di loro. La corolla misura 4-6 cm di diametro. Petali rosa, rotondeggianti e smarginati, lunghi da 2 a 3 volte i sepali

Fioritura: Tra maggio e giugno

Dispersione: Da luglio ad agosto

Morfologia dell'unità di dispersione: capsula (circa 6 mm di diametro) contenente molti semi (poco più di 1 mm di diametro)

Da sopra: capsule, semi e fiore di *Cistus creticus*

Periodo di raccolta	settembre-ottobre
Lavorazione frutti/semi	Nessuna I semi si separano dal frutto già durante la raccolta
Trattamento del seme	Due trattamenti alternativi: 1) Semi posti in sacchetti di iuta e inseriti nello sterilizzatore per terreno a 40-45 °C per un'ora 2) Congelamento dei semi a -12°C per 5-6 mesi; durante questa fase sono consigliati cicli di congelamento/scongelamento fino ad un massimo di 5 volte, poiché lo sbalzo termico indotto favorisce la germinazione
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C, in contenitori alveolari di capienza pari a 0,2 lt
Periodo di semina	La semina può avvenire in autunno o a inizio primavera (febbraio-marzo)
Coltivazione	Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione nebulizzata ogni 3 giorni nel periodo invernale, 2 volte al giorno in primavera, valutando in base alle condizioni climatiche, per mantenere il substrato sempre umido in superficie Ad un mese dalla nascita, trapianto in fitocelle da 1 lt, trasferimento nelle aiuole e copertura delle aiuole con il telo ombreggiante Dopo il trapianto, concimazione con azoto a lenta cessione
Tempo di germinazione	10-12 giorni
Note	

Juniperus communis L.

Nome volgare: Ginepro comune

Famiglia: Cupressaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa

Habitus: Arbusto perenne o piccolo albero sempreverde

Morfologia foglie: Foglie aghiformi, con apice acuto e pungente, rigide, raggruppate a 3, sessili di colore verde glauco e biancastre

Morfologia fiori: pianta a seme, priva di veri fiori (gimnosperma), polline e ovuli sono prodotti da individui diversi (specie dioica)

Fioritura: Tra febbraio ed aprile

Dispersione: Da giugno ad ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: Falso frutto detto galbulo di 4-5 mm, di colore verde il primo anno; caratteristico colore nero-bluastro solamente nel secondo anno di vita, quando giungono a maturazione; contengono 2-3 semi duri e triangolari di colore bruno chiaro saldati alla polpa per la metà inferiore

Pianta in natura (sopra) e in propagazione (sotto) di Juniperus communis

Periodo di raccolta	Prima metà di luglio
Lavorazione frutti/semi	Il seme viene estratto tramite spolpatura meccanicamente o manualmente con setaccio e acqua.
Trattamento del seme	Stratificazione in sabbia umida all'aperto fino all'inizio dei trattamenti termici che consistono in un periodo di Stratificazione calda in sabbia (20°C) seguito da stratificazione fredda in sabbia (2°C) fino alla semina
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C in contenitori alveolari di capienza pari a 0,4 lt
Periodo di semina	Metà/fine febbraio
Coltivazione	All'aperto in tunnel di coltivazione a tetto piatto, con telo ombreggiante al 35% sino alla misura di 10 cm delle plantule e poi solo antigrandine Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia
Tempo di germinazione	La levata avviene indicativamente a metà/fine marzo
Note	Il successo produttivo è irregolare

Myrtus communis L.

Nome volgare: Mirto

Famiglia: Myrtaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa

Habitus: arbusto legnoso molto aromatico

Morfologia foglie: sparse, opposte ed intere con lacune secretrici

Morfologia fiori: fiori solitari e costituiti da cinque petali di colore bianco latte

Fioritura: Da giugno a luglio

Dispersione: Da settembre a novembre

Morfologia dell'unità di dispersione: Bacca subsferica nera, semi generalmente privi di endosperma

Periodo di raccolta	Fine novembre quando le bacche sulle piante appaiono nere e mature.
Lavorazione frutti/semi	Manuale, estraendo i semi dalla polpa
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C Semina in fitocelle in aiuola Fitocelle ricoperte da un sottile strato di terriccio, che viene pressato manualmente
Periodo di semina	Autunno
Coltivazione	Pulizia manuale delle infestanti Se l'inverno è asciutto si procede con irrigazioni di soccorso, perché la parte superficiale del terriccio della fitocella deve essere sempre umida. Irrigazione a pioggia Le concimazioni vengono effettuate in primavera utilizzando sia l'Urea che un concime trivalente che viene cosparso sull'aiuola a mano e ad occhio dall'operatore Dopo le concimazioni per i 3-4 giorni successivi si interrompe l'irrigazione per far sì che il sole agisca sul concime e non si verifichi il suo dilavamento
Tempo di germinazione	4 mesi, da fine marzo si ha la nascita delle prime piante
Note	Le brinate e le gelate notturne migliorano la produzione, poiché il seme subisce una giusta vernalizzazione in campo e le nascite sono più omogenee e meno scalari nel tempo Il mirto viene lasciato nelle fitocelle per 2 o 3 anni e successivamente travasato in contenitori da 3,3 lt La semina in fitocelle dà risultati migliori rispetto a quella nel quick pot poiché quest'ultimo ha bisogno di 3 irrigazioni al giorno

***Phillyrea angustifolia* L.**

Nome volgare: Ilatro o Fillirea

Famiglia: Oleaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa (alta 1-3 m eccezionalmente anche di più)

Habitus: Arbusto, o più raramente piccolo albero, con foglie sempreverdi. Cespuglioso e molto ramificato, con rami cilindrici e glabri

Morfologia foglie: Foglie molto variabili, semplici, opposte, coriacee, brevemente picciolate, lanceolate od ovate, intere o seghettate ai margini, da ottuse ad acute all'apice. Pagina superiore lucida e di colore verde-scuro, pagina inferiore più pallida.

Morfologia fiori: Fiori piccoli e verdastri, disposti in brevi racemi ascellari, brevemente pedunculati. La corolla è composta da 4 petali verde-biancastri

Fioritura: Da marzo a maggio

Dispersione: Da settembre a novembre

Morfologia dell'unità di dispersione: drupa globosa e apicolata, di colore blu scuro quando matura

Semi e frutto (sopra) e pianta (sotto) di *Phillyrea angustifolia*

Periodo di raccolta	Da metà settembre a inizio novembre La colorazione nerastra dei frutti è un indice di maturità
Lavorazione frutti/semi	Il seme viene estratto tramite spolpatura con setaccio e acqua
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C, in contenitori alveolari di capienza pari a 0,4 lt
Periodo di semina	Dopo la raccolta Se la semina non è successiva alla raccolta può essere posto momentaneamente in cella fredda a 2-4°C fino alla semina
Coltivazione	In serra non riscaldata e successivo spostamento in primavera avanzata in tunnel all'aperto, con telo ombreggiante al 35% sino alla misura di 10 cm delle plantule e poi solo telo antigrandine (ombreggiamento 10%) Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia Concimazione in primavera con concime trivalente che viene cosparso sulle aiuole a mano ad occhio e di urea ad inizio estate
Tempo di germinazione	Nella primavera successiva Se l'andamento climatico è favorevole qualche seme può germinare già in autunno
Note	

Pistacia lentiscus L.

Nome volgare: Lentisco

Famiglia: Anacardiaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa (alta 1-3 m, raramente di più)

Habitus: Arbusto sempreverde (talvolta piccolo albero alto anche fino a 5 m) molto ramoso e folto. Corteccia bruna e squamosa

Morfologia foglie: Foglie composte alterne (paripennate) con 6-12 segmenti lanceolati. Il picciolo è alato. Le foglioline hanno il margine intero, sono ottuse o brevemente mucronate all'apice, lucide di sopra, pallide e opache di sotto, glabre e con forte odore resinoso

Morfologia fiori: I fiori sono unisessuali, riuniti in brevi e densi racemi ascellari. Sono di colore rosso scuro

Fioritura: Da marzo a maggio

Dispersione: Da settembre a ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: drupa subsferica (4 mm)

inizialmente rossastra e poi quasi nera a maturità

Drupe e semi (sopra); pianta (sotto) di Pistacia lentiscus

Periodo di raccolta	Autunno
Lavorazione frutti/semi	Le bacche raccolte vengono poste in congelatore per 1 mese e poi vengono scongelate e successivamente pulite a mano
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C In fitocelle ricoperte da un sottile strato di terriccio, che viene pressato manualmente
Periodo di semina	Febbraio
Coltivazione	Pulizia dalle infestanti in primavera Irrigazione a pioggia Concimazione in primavera con concime trivalente che viene cosparso sulle aiuole a mano ad occhio e di urea ad inizio estate
Tempo di germinazione	1-2 mesi
Note	Specie difficile da riprodurre Poiché il seme fresco non ha dato buoni risultati si preferisce miscelare i semi raccolti in campo nelle stazioni locali con semi pretrattati, acquistati presso strutture specializzate (come ad esempio Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano (AR) e la Società cooperativa "Arborea Sementi e Piante" di Castel San Pietro Terme (BO) Il lentisco viene travasato dopo un paio di anni quando all'interno della fitocella la pianta ha riempito con il suo apparato radicale gran parte del volume

Rhamnus alaternus L.

Nome volgare: Alaterno

Famiglia: Rhamnaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa

Habitus: Arbusto sempreverde che può raggiungere anche un'altezza di 5 metri con chioma compatta

Morfologia foglie: Le foglie sono sempreverdi, variabili da ovali a lanceolate con inserzione alterna

Morfologia fiori: I fiori sono unisessuali, riuniti in brevi racemi ascellari di colore giallo verde e di piccole dimensioni

Fioritura: Da febbraio ad aprile

Dispersione: Da settembre a ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: drupa sferica di colore rosso bruno

Drupe e semi (sopra); pianta (sotto) di Rhamnus alaternus

Periodo di raccolta	Fine luglio-inizio agosto
Lavorazione frutti/semi	Scarificazione dei semi subito dopo la raccolta
Trattamento del seme	Congelamento a -12° C fino alla primavera
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C Il substrato deve essere molto soffice e poco argilloso, per evitare che con il calore del sole si formi una crosta superficiale che la piantina ha difficoltà a bucare subito dopo la nascita Coltivazione in fitocelle in aiuola
Periodo di semina	Subito dopo la raccolta oppure al massimo un mese dopo, ma, in quest'ultimo caso, è necessario un ammollo di almeno 24 ore per reidratare il seme dell'acqua persa
Coltivazione	Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia Concimazione in primavera con concime trivalente che viene cosparso sulle aiuole a mano ad occhio e di urea ad inizio estate
Tempo di germinazione	15 giorni
Note	

Quercus ilex L.

Nome volgare: Leccio

Famiglia: Fagaceae

Forma biologica: Fanerofita arborea o cespugliosa

Habitus: Arbusto o albero alto fino a 20 m con foglie sempreverdi. Chioma densa e globosa, tronco corto e rami ascendenti. La corteccia è di colore grigio scuro e si presenta fessurata in placche quadrate di piccole dimensioni

Morfologia foglie: Foglie alterne semplici a morfologia molto variabile, (lanceolate o ellittiche, con margine da intero a dentato), secondo la posizione sulla pianta e le condizioni di crescita. Si osservano dunque foglie molto differenti anche su uno stesso individuo. Le foglie sono coriacee, lucide sulla pagina superiore e coperte di peluria biancogrigia su quella inferiore

Morfologia fiori: Pianta monoica con fiori unisessuali. Fiori

maschili riuniti in amenti di 4-6 cm; i fiori femminili sono piccoli e poco visibili

Fioritura: Da marzo a giugno

Dispersione: Da settembre ad ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: ghianda ovata con punta allungata, avvolta per metà dalla cupula emisferica caratterizzata da squame piatte e tomentose. La ghianda è lunga circa 3 cm

Periodo di raccolta	In autunno
Lavorazione frutti/semi	I semi vanno stesi su teli traforati posti su appositi telai sollevati dal suolo e fatti asciugare per due o tre giorni, per evitare ammuffimenti
Trattamento del seme	Nessuno
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C Non è necessario che il substrato di copertura sia molto sottile poiché la germinazione è energica essendo una pianta ad alto fusto. Semina in fitocelle o vasi in aiuola All'interno dell'aiuola i semi delle diverse piante madri non vengono mischiati; l'aiuola viene divisa in sezioni, dove vengono seminati i semi che hanno la stessa provenienza Si effettua questo tipo di semina parcellizzata perché i semi e le plantule che provengono dalla stessa pianta madre non vanno in contrapposizione tra loro, ma piuttosto si verifica una riduzione della competizione che garantisce una crescita omogenea e armoniosa delle piante
Periodo di semina	Inverno
Coltivazione	Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia Concimazione in primavera con concime trivalente che viene cosparso sulle aiuole a mano ad occhio e di urea ad inizio estate
Tempo di germinazione	In primavera
Note	Con la semina in fitocelle dopo 2 anni, le piante vengono travasate in contenitori quadrati in pvc che presentano alette all'interno che evitano la spiralizzazione delle radici che è causa dell'effetto bonsai della pianta

Viburnum lantana L.

Nome volgare: Viburno lantana

Famiglia: Caprifoliaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa

Habitus: Arbusto o alberello caducifoglio, assai ramificato, di 1-3 m di altezza

Morfologia foglie: Foglie con picciolo arcuato di 1 cm e lamina ovale-lanceolata o ellittica ottusa, dentellata, scura e subglabra di sopra, ruvida e pubescente di sotto

Morfologia fiori: Cime corimbose multiflore, calice subnullo, corolla candida, nel boccio talora arrossata

Fioritura: Da marzo a maggio

Dispersione: Da settembre ad ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: drupa ovoide, rossa e poi nero-lucida

Periodo di raccolta	Prima metà di settembre
Lavorazione frutti/semi	Il seme viene estratto tramite spolpatura con setaccio e acqua
Trattamento del seme	Stratificazione in sabbia umida all'aperto sino a metà novembre e poi stratificazione fredda in sabbia in cella frigo a 2-4°C sino alla semina
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C, in contenitori alveolari di capienza pari a 0,2 lt.
Periodo di semina	Inizio marzo
Coltivazione	All'aperto in tunnel di coltivazione a tetto piatto, con telo ombreggiante al 35% sino alla misura di 10 cm delle plantule e poi solo telo antigrandine (ombreggiamento 10%) Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia
Tempo di germinazione	La levata si avvia indicativamente a fine aprile e può essere molto scalare e lenta
Note	

Viburnum tinus L.

Nome volgare: Laurotino

Famiglia: Adoxaceae

Forma biologica: Fanerofita cespugliosa

Habitus: Arbusto sempreverde, alto fino a 4/5 m con chioma irregolare e fusto ramificato fin dalla base

Morfologia foglie: Le foglie sono opposte, più raramente in verticilli di 3, brevemente picciolate; il picciolo è scanalato, da subglabro a lassamente peloso ed è inserito all'ascella di stipole subnulle; la lamina è di forma variabile da ellittica a lanceolata ovata, con margine intero a volte lungamente ciliato, acuta, su entrambe le pagine glabra, lucida, con rada pelosità solo sui nervi; la pagina superiore verde-scura, quella inferiore più chiara

Morfologia fiori: L'infiorescenza è riunita in corimbi umbelliformi 2-3 volte composti, posti all'apice dei nuovi getti; ogni infiorescenza conta mediamente di un centinaio di fiori

Fioritura: Da ottobre a giugno

Dispersione: Da settembre ad ottobre

Morfologia dell'unità di dispersione: drupa ovoide di colore blu ardesia

Semi e frutti (sopra); pianta (sotto) di *Viburnum tinus*

Periodo di raccolta	Autunno, quando i frutti assumono una colorazione blu elettrico metallizzato
Lavorazione frutti/semi	Nessuna
Trattamento del seme	Prima della semina, i semi subiscono 48 ore di ammollo in acqua per permettere al tegumento di ammorbidirsi
Substrato di semina e contenitori di coltivazione	Substrato di tipo C, in fitocelle in aiuola
Periodo di semina	Autunno
Coltivazione	Pulizia manuale delle infestanti Irrigazione a pioggia Concimazione in primavera con concime trivalente che viene cosparso sulle aiuole a mano ad occhio e di urea ad inizio estate
Tempo di germinazione	2 anni, germinazione nella seconda primavera
Note	

Appendice 1 – I siti dei progetti

Appendice 1a. I siti del progetto LIFE CALLIOPE

Nonostante i quasi 140 km di costa abruzzese, le aree costiere e marine sottoposte a tutela hanno una estensione esigua portando gli ambienti ad avere una distribuzione di tipo relittuale. Il consumo di suolo legato all'antropizzazione della fascia costiera ha costretto gli ecosistemi naturali dunali, di spiaggia ghiaiosa e dei promontori ad un progressivo isolamento e di conseguenza ad una minore connettività. I cinque siti inclusi nel progetto LIFE CALLIOPE sono distribuiti lungo la costa e rappresentano meno della metà degli ambienti costieri che necessitano di opere di conservazione e tutela.

ZSC IT7140215 "Torre del Cerrano"

Il sito è un'Area Marina Protetta approvata dal Ministero dell'Ambiente nel 2011 nei comuni di Pineto e Silvi a nord della costa abruzzese. Caratterizzata da ambienti di costa bassa e sabbiosa, tipici dell'Adriatico, il sito presenta una importante vegetazione dunale psammofila, con stupendi esemplari di giglio di mare (*Pancratium maritimum*), di verbasco del Gargano (*Verbascum niveum* subsp. *garganicum*), di soldanella marittima (*Calystegia soldanella*) e di eufobia delle spiagge (*Euphorbia peplis*). Nell'area sud, a ridosso delle pinete a pino da pinoli (*Pinus pinea*) e a pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*), è inoltre presente una densa popolazione del rarissimo zafferanetto delle spiagge (*Romulea rollii*). La pineta, da impianto artificiale, fu realizzata inizialmente nel 1923 e, dopo un difficile lavoro di bonifica dell'area consistente nel livellamento e trasporto di terra su una vasta zona litoranea occupata principalmente da vegetazione di tipo mediterraneo, vennero piantati più di 2.000 alberi tutti di *Pinus pinea*, alti da 4 a 6 metri, a protezione dai forti venti e dall'aereosol marino. Nell'area marina è presente un buon numero di specie animali marine sia pelagiche che bentoniche e un piccolo ma nutrito contingente di specie vegetali. Oltre ai bellissimi esemplari di un piccolo e raro gasteropode dell'Adriatico, come *Trivia adriatica* sono presenti anche le imponenti biocostruzioni di *Sabellaria halcocki*.

Riserve Naturali Regionali "Punta dell'Acquabella", "Ripari di Giobbe" e "Parco delle Dune"

I siti, dislocati nel comune di Ortona, comprendono delle falesie sul mare colonizzati dagli habitat 1240 e 1170 che degradano a livello del mare con spiagge ghiaiose-ciottolose con habitat 1210 e un'area dunale relittuale denominato Parco delle Dune che presenta ambienti dunali discretamente conservati ma che rappresentano importanti siti di nidificazione per l'avifauna, tra cui il fratino *Charadrius alexandrinus*. Il Parco delle Dune conserva solo in alcuni brevi tratti la vegetazione dunale con la presenza delle tipiche specie vegetali delle dune embrionali, cioè della prima fascia subito dopo la battigia, e dell'interduna, con prati a fioritura primaverile, mancando l'intera zonazione della vegetazione dunale fino alle dune stabili. Con il progetto LIFE CALLIOPE si intende iniziare l'iter procedurale per la designazione di due pSIC integrati costa mare in modo da implementare la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000.

ZSC IT7140107 "Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro"

Ambiente naturale relitto ed interessante sul Sangro è la foce - la più bella in Abruzzo - che forma un unicum ambientale con la Lecceta di Torino di Sangro, nel comune di Torino di Sangro. Alla foce, lungo le sponde, sono presenti ampie fasce di canneto con un esteso bosco a salici e pioppo bianco che rappresentano un'area di sosta per l'avifauna. La vicina lecceta di Torino di Sangro, la più estesa sulla costa abruzzese, annovera oltre a leccio, roverella, orniello, specie tipicamente mediterranee, le rigogliose essenze del lentisco, della fillirea, del corbezzolo, dell'alaterno e rappresenta uno degli ultimi rifugi della testuggine terrestre *Testudo hermanni*. La spiaggia ai lati della foce del Fiume Sangro è ciottolosa con la presenza di un esteso habitat 1210, rappresentato dalle estese fioriture

primaverili del papavero giallo *Glaucium flavum* e dal finocchio di mare *Crithmum maritimum*.

ZSC IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna”

Il sito è quello che, lungo tutta la costa abruzzese, presenta delle successioni dunali complete e in continua crescita. Man mano che dalla battigia ci si sposta verso l'interno, le comunità vegetali si dispongono in fasce più o meno parallele rispetto alla linea di costa. Sulla spiaggia di Punta Penna, nella parte nord della ZSC, si rinviene la tipica successione delle associazioni vegetali psammofile: il Cakileto, la comunità più prossima alla battigia; l'Elimeto, verso l'interno della spiaggia, alla base delle dune; l'Ammofileto, sulle dune “mobili” che permettono il consolidamento dei cordoni dunali. Il retroduna presenta una macchia mediterranea bassa fino ad arrivare ad una falesia di arenaria, la più alta della quale è Punta Aderci. Con il progetto LIFE CALLIOPE si intende iniziare l'iter procedurale per l'estensione a mare della ZSC così da implementare la tutela anche agli habitat e alle specie marine della Rete Natura 2000. Infatti, al largo del sito non mancano mai i delfini *Stenella coeruleoalba* e *Tursiops truncatus*, oltre a diverse altre specie marine tipiche del mar Adriatico. Avifauna: gli appassionati di birdwatching possono osservare, oltre al fratino simbolo della riserva, il fenicottero maggiore, l'airone cenerino, il cavaliere d'Italia, la nitticora, la sgarza ciuffetto, il tarabusino, la garzetta, il gruccione, il martin pescatore, la cinciallegra, il saltimpalo, la cappellaccia, il beccamoschino, l'occhiocotto e la sterpazzola; tra i rapaci sono presenti il gheppio, lo sparviere e la poiana.

ZSC IT7140109 “Marina di Vasto”

Il sito comprende la Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto, nel comune di Vasto, e il Biotopo del Giardino Botanico Mediterraneo nel comune di San Salvo. Il sito rappresenta uno degli ultimi tratti costieri che hanno mantenuto relitte formazioni vegetali, dunali e interdunali. Lungo la dorsale adriatica le formazioni dunali e le zone umide associate sono quasi totalmente scomparse, rispetto alla loro estensione originale, per far posto a vari tipi d'infrastrutture come strade, ferrovia, edifici residenziali e turistici, stabilimenti balneari e così via. Nel sito è ben rappresentata la successione dunale dalle dune embrionali a quelle mobili, con la formazione di pratelli retrodunali ricchi di specie tipiche e pascoli inondati mediterranei che formano ambienti per la fauna locale quale *Emys orbicularis* e *Charadrius alexandrinus*. Tuttavia, la forte pressione turistica e antropica minaccia lo stato di conservazione di questi ambienti: le formazioni vegetali più avanzate verso il mare sono anche quelle maggiormente minacciate dalle ripuliture stagionali dell'arenile per ospitare i bagnanti nella stagione estiva, ossia il Cakileto (habitat 1210) e l'Elimeto (habitat 2110). I siti maggiormente degradati si trovano immediatamente ai margini dell'area urbanizzata. Altre aree degradate sono quelle coincidenti con i sentieri a contatto con i percorsi di accesso all'arenile che attraversano sulle dune e lungo la linea delle avanguardie dunali più prossime alla linea di battigia.

Appendice 1b. I siti del progetto Life REDUNE

La costa veneta si estende per circa 150 Km ed è caratterizzata geo-morfologicamente da ampi litorali sabbiosi. Gli habitat interessati dal progetto LIFE REDUNE sono in forte regressione ed estremamente frammentati (2110 e 2250*) e/o caratterizzati, in molte aree, da una bassa qualità (2120, 2130*, 2270*). I quattro siti di intervento del progetto LIFE REDUNE sono ricompresi nella provincia di Venezia, distribuiti lungo il tratto di costa delimitato dalla foce del fiume Tagliamento a nord e la laguna di Venezia a sud.

ZSC IT3250033 “Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento”

Il sito rappresenta una delle realtà ambientali più interessanti del sistema litoraneo del Veneto, grazie all’ampia superficie e al ricco mosaico di ambienti, con valli arginate specchi lacustri, sistemi dunali antichi e recenti, e bassure umide ed acquitrini. La sua particolare localizzazione determina caratteristiche microstazionali che consentono la coesistenza di formazioni microterme (pineta a pino nero) e termofile (bosco di leccio). L’area interessata dal progetto è colonizzata, in massima parte, da una pineta (2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*), arricchita dalla presenza di *Pinus nigra*, i cui semi, provenienti dai rilievi montani friulani, vengono trasportati dal Fiume Tagliamento, al pari di altre specie come ad esempio *Erica carnea*. La pineta mostra una chiara tendenza evolutiva verso la lecceta termofila (habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*). Gli ambiti boschivi presentano la caratteristica transizione al margine con mantelli appartenenti all’habitat 2250* (Dune costiere con *Juniperus* spp.). Sui cordoni dunali fossili, si rinviene una prateria xerica, al cui interno si insedia anche *Stipa veneta**, specie endemica del litorale nord adriatico e prioritaria.

ZSC/ZPS IT3250032 “Bosco Nordio”

Il sito comprende una serie di dune consolidate che rappresentano il più antico apparato dunale del litorale tra Chioggia ed il Po. e ha una eccezionale importanza testimoniale. Rappresenta infatti uno degli esempi residui di bosco litoraneo climacico, insieme al Bosco di Valgrande di Bibione, ai relitti boschivi della Stazione Biofenologica del Cavallino, e, fuori regione, al Boscone della Mesola. Il sito racchiude interessanti peculiarità naturalistiche, quali un ricchissimo contingente di specie vegetali a distribuzione mediterranea (*Quercus ilex*, *Asparagus acutifolius*, *Rubia peregrina*, *Osyris alba*, *Clematis flammula*, *Lonicera etrusca*, *Phillyrea angustifolia*). Altre presenze importanti dal punto di vista conservazionistico sono *Centaurea tommasinii* (endemica nordadriatica) e varie specie di Orchidaceae (*Anacamptis morio*, *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis palustris*, *Limodorum abortivum*, *Ophrys holosericea*). La quasi totalità del sito è ricoperta da una comunità a leccio (habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*), endemica del settore Nord-Adriatico. Ai margini e nelle piccole radure all’interno del bosco, sono presenti lembi di duna grigia (2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)) e di cespuglieti a ginepro (2250* Dune sabbiose con *Juniperus* spp.). Nonostante le ridotte dimensioni che ne limitano le potenzialità, questo sito riveste una notevole importanza dal punto di vista faunistico, specialmente per l’avifauna, essendo posizionato lungo una delle principali rotte di migrazione che collegano l’Europa settentrionale con l’Africa subsahariana. In generale, il sito riveste una notevole importanza per la fauna selvatica, tra cui si segnalano il tritone crestato italiano, *Triturus carnifex*, la rana di Lataste, *Rana latastei*, e il pelobate padano, *Pelobates fuscus insubricus*, specie prioritaria*). Tra i rettili la testuggine palustre, *Emys orbicularis*.

ZSC IT3250013 “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”

Si tratta di un sistema litoraneo costituito da una piccola (circa 30 ha di superficie) laguna costiera (1150*) che occupa la porzione meridionale del sito, originatasi da una divagazione del Fiume Piave in seguito all'accumulo di limo e sabbia, dovuto all'azione della corrente marina litoranea e del fiume. La fascia litoranea è occupata da frammenti del sistema dunale, che occupa una superficie di circa 5 ha. Come in altri ambiti dell'arco nord-adriatico, il sistema è rappresentato solo da due comunità. La prima è formata da specie annuali alo-nitrofile (habitat 1210 “Vegetazione annua delle linee di deposito marine”). In posizione retrostante, la comunità a *Cakile* è seguita dalle dune mobili occupate da una comunità di specie perenni, geofite rizomatose dominate da *Calamagrostis arenaria* subsp. *arundinacea* (habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche). Nella porzione meridionale del sito, il sistema delle dune stabilizzate ospita una pineta d'impianto a *Pinus pinea* (2270*) con fascia antistante a *Juniperus communis* (2250*). L'ambito delle dune di transizione è occupato da vaste estensioni dell'habitat 2130* (Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)), comunità camefitica endemica delle coste nordadriatiche, con baricentro lungo il litorale veneto, che forma caratteristiche micropraterie xeriche, in cui è presente *Stipa veneta**. Gli ambiti alofili si sviluppano in massima parte a margine della laguna. Sono presenti comunità a *Salicornia veneta** (habitat 1310), specie prioritaria ed endemica nord-adriatica che colonizza le distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a piccole praterie, spesso compenstrate alle vegetazioni alofile perenni dominate da specie di *Juncus*, *Salicornia* e *Halocnemum* (habitat 1320, 1410, 1420). Il sito presenta una grande biodiversità anche dal punto di vista faunistico comprendendo specie nemorali, palustri, lagunari e di litorale.

ZCS/ZPS IT3250003 “Penisola del Cavallino”

Si tratta di complessi dunosi di formazione antica e recente, che si estendono dall'attuale foce del fiume Sile fino a Punta Sabbioni. A partire dagli anni '60 del secolo scorso, si sono sviluppate attività socio-economiche rilevanti con conseguente urbanizzazione, infrastrutturazione e modifica delle coste.

Gli ambiti di progetto sono occupati dal tipico paesaggio litoraneo nord-adriatico, che in questo sito presenta l'intera articolazione, o zonazione: dune mobili, dune stabilizzate e bassure umide retrodunali. Il sito risulta frazionato in tre aree dislocate lungo il litorale (Ca' Ballarin, Ca' Savio e Punta Sabbioni) ed una quarta area posta verso l'entroterra, corrispondente ad un frammento di duna fossile nota come “Stazione biofenologica” del Cavallino (località Vallesina). L'area interessata dal progetto è quella di Ca' Savio, dove è presente un'ampia fascia di pineta litoranea (2270* Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*), insediata su una serie di cordoni dunali stabilizzati, separati da bassure umide retrodunali. La fascia delle dune embrionali e mobili risulta alterata a causa delle attività balneari, mentre sono meglio conservate le praterie erbacee xeriche (habitat 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)) e le bassure umide retrodunali (habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion) con importanti presenze floristiche (*Epipactis palustris*, *Salix rosmarinifolia*). In queste praterie è presente anche *Euphrasia marchesettii*, specie di All. Il della Direttiva, endemica di Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia.

La situazione faunistica è articolata e complessa. Tra le specie di particolare importanza spiccano fratino, *Charadrius alexandrinus*, e fraticello, *Sternula albifrons* per l'avifauna. Tra i rettili si segnala la testuggine palustre, *Emys orbicularis*.

Appendice 1c. I siti del progetto Life MAESTRALE

La costa molisana si estende per circa 35 km da nord-ovest verso sud-est; è costituita in prevalenza da costa bassa, comprendente piccole pianure alluvionali costiere e cordoni dunali con antistanti spiagge e da brevi tratti di costa alta, localizzati in corrispondenza del promontorio di Termoli e lungo il versante di Petacciato.

ZSC IT7228221 “Foce Trigno - Marina di Petacciato”

Il sito comprende quasi esclusivamente una costa bassa sabbiosa in cui si alternano piccole pianure alluvionali costiere e cordoni dunali olocenici dove sviluppa, lungo il gradiente dal mare verso l'entroterra, la tipica sequenza catenale di formazioni vegetali psammofile. La prima fascia di vegetazione è costituita dalle specie pioniere e alonitrofile (habitat 1210) con una cenosi denominata “cakileto” dal nome della specie più diffusa: *Cakile maritima*. La comunità successiva è quella delle prime dune embrionali (habitat 2110) con la poacea *Elymus farctus*, responsabile dell'edificazione geopedologica delle prime dune. Segue poi la fascia delle dune mobili (habitat 2120), detta “ammofileto”, dal nome di un'altra poacea psammofila perenne, *Calamagrostis arenaria* subsp. *arundinacea*; questa specie è dotata di foglie coriacee e fusti robusti e forma cespi densi, mediante i quali favorisce efficacemente l'accumulo di sabbia e quindi la formazione di dune più sviluppate.

Alle spalle delle dune, nell'interduna, si affermano i prati terofitici (habitat 2230 e 2240), all'interno della quale spiccano la *Silene colorata* e la *Ononis variegata* con numerose graminacee come *Lagurus ovatus* e *Festuca fasciculata*. La macchia mediterranea che è stata sostituita da rimboschimenti a *Pinus halepensis*, *P. pinaster* e *P. pinea* (habitat 2270*), di elevato valore ecologico e paesaggistico per la presenza, nelle aree meglio conservate, di un sottobosco con specie di macchia. All'interno dei rimboschimenti e nelle aree interdunali si sviluppano, con l'affioramento della falda acquifera, depressioni umide (habitat 2190); esse sono colonizzate da comunità a prevalenza di giunchi (*Juncus acutus* subsp. *acutus*, *J. littoralis*, *J. maritimus*) e di altre specie aloigrofile (*Schoenus nigricans*, *Tripidium ravennae* subsp. *ravennae* e *Carex* ssp.).

ZSC IT7222216 “Foce Biferno-Litorale di Campomarino”

Il sito, situato centralmente lungo la costa molisana, è fortemente minacciato dall'erosione marina e presenta diversi impatti antropici, quali la pulizia meccanica dell'arenile che compromette soprattutto il cakileto, il calpestio e il livellamento geomorfologico delle dune embrionali e mobili, la presenza di diversi accessi al mare molti dei quali incontrollati e l'invasione di specie alloctone. Tuttavia sono presenti formazioni vegetali uniche: le praterie salmastre e gli stagni temporanei. Questa vegetazione si sviluppa a ridosso del Fiume Biferno dove affiora la falda freatica ricca di depositi salini minacciata in particolare dalle opere di bonifica e di captazione delle acque incidendo con l'equilibrio idrogeologico dell'ecosistema. In questa area la macchia mediterranea è poco presente, sostituita da una forma di gariga a prevalenza di rosmarino e cisti. Il bosco retrodunale è costituito da pinete a *Pinus halepensis*, il pino d'Aleppo, insieme al pino domestico e al pino marittimo. La pineta consiste in un impianto artificiale degli anni '50 del secolo scorso che ha acquisito col tempo un elevato valore ecologico e paesaggistico per la presenza di un sottobosco di macchia mediterranea. Le aree interdunali, dove avviene l'affioramento della falda acquifera e sviluppo di depressioni umide, sono colonizzate da comunità a prevalenza di giunchi e carici giunchi (*Juncus acutus* subsp. *acutus*, *J. littoralis*, *J. Maritimus*, *Carex* ssp.).

ZSC IT7222217 “Foce Saccione - Bonifica Ramitelli”

La prima fascia di vegetazione è costituita dalle specie pioniere che costituiscono il cakileto, a seguire è presente l'ambiente delle prime dune embrionali, l'elimeto (habitat 2110) e l'ammofileto (habitat 2120).

Spostandosi verso l'entroterra si incontra, seppur frammentato, l'habitat prioritario 2250*, ovvero la macchia pioniera dominata dal ginepro coccolone (*Juniperus macrocarpa*), a cui si accompagna il rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), il caprifoglio mediterraneo (*Lonicera implexa* subsp. *implexa*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), la fillirea (*Phillyrea angustifolia*), l'asparago spinoso (*Asparagus acutifolius*) insieme a giovani individui di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). Tale macchia a ginepri ha un importante ruolo fitogeografico in quanto costituisce il limite settentrionale lungo l'Adriatico di questa formazione. Alle spalle dell'habitat 2250* si sviluppa una macchia mediterranea più densa ed evoluta, che beneficia della maggiore stabilità del suolo e di condizioni microclimatiche meno estreme, con la presenza di specie arbustive quali il lentisco (*Pistacia lentiscus*), la fillirea (*Phillyrea angustifolia*), l'alaterno (*Rhamnus alaternus* subsp. *alaternus*) e l'erica multiflora (*Erica multiflora*) e rampicanti come lo stracciabrache (*Smilax aspera*) e la *Clematis flammula*.

Gli incendi verificatisi in passato hanno favorito anche la presenza di una macchia più aperta e di una gariga a cisti (*Cistus creticus* subsp. *eriocephalus*, *C. salvifolius*) afferenti all'habitat 2260.

APPENDICE 2 - I vivai

2a. Il Vivaio Forestale Regionale “Le Marinelle” di Marina di Petacciato (CB)

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) è la struttura tecnico-organizzativa della Regione Molise per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l’educazione e le innovazioni nei settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare, delle foreste e della pesca. Il perseguimento degli obiettivi di sviluppo agricolo integrato e sostenibile e di tutela e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e marina viene portato avanti anche all’interno dei vivai forestali distribuiti sul territorio regionale.

La vivaistica forestale è una branca della vivaistica che ha come scopo principale quello di produrre piante che per caratteristiche genetiche, morfologiche, fisiologiche e sanitarie siano in grado di offrire le maggiori garanzie d’adattabilità e quindi d’attecchimento e di successo dell’impianto di nuovi soprassuoli forestali.

La Regione Molise tutela e valorizza il patrimonio forestale attraverso la gestione, in amministrazione diretta, dei vivai forestali dislocati nel territorio regionale che sono rappresentativi dei diversi ambienti fitoclimatici e pertanto idonei alla coltivazione delle tipologie di piante forestali tipiche dell’ambiente molisano.

Il Vivaio Forestale Regionale “Le Marinelle” di Marina di Petacciato, struttura vivaistica realizzata nel 1951 su una superficie di circa un ettaro, data la sua ubicazione sul livello del mare, da cui dista circa 200 metri, e la sua posizione lungo il confine sud della ZSC IT7228221 Foce Trigno - Marina di Petacciato, è destinato quasi esclusivamente alla produzione di piante tipiche della macchia mediterranea e della fascia fitoclimatica del *lauretum*, da impiegare sia nei rimboschimenti polifunzionali pubblici e privati che a fini ornamentali per la costituzione di parchi e giardini in territori con altitudine fino a 500 -600 m slm. È dotato di idonee strutture per la rimessa di macchine, attrezzature e materiali nonché di abitazione per il capo vivaista. Al suo interno è stata recentemente installata una centralina per il monitoraggio dei movimenti franosi.

2b. Centro biodiversità vegetale e fuori foresta di Montecchio Precalcino (VI)

Veneto Agricoltura è un ente strumentale della Regione Veneto, che svolge attività di supporto alla Giunta Regionale nell’ambito delle politiche per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Si occupa di ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo/diffusione di innovazioni volte a migliorare sia la competitività che la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Opera per la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali autoctone di interesse agrario, naturalistico e ittico nonché nella gestione del demanio forestale regionale. Il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta, nelle sue due sedi operative di Montecchio Precalcino (VI) e Tambre d’Alpago (BL), fa parte del Settore Attività Forestali e moltiplica circa 250-300 specie di piante autoctone del territorio regionale, sia legnose (alberi e arbusti), che erbacee, di tutti i piani altitudinali della regione. Le piantine sono ottenute da materiali di propagazione (semi/parti di piante) di certificata provenienza locale, raccolti nella rete di popolamenti da seme regionali o delle regioni limitrofe, entro la medesima ecoregione. La struttura è specializzata nella partecipazione a progetti LIFE, entro i quali si occupa di moltiplicazione ed impianto di specie rare/minacciate e/o funzionali alla ricostruzione/riqualificazione di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43 CE.

GLOSSARIO

Achenio: frutto secco, indeiscente (che non si apre a maturazione per rilasciare i semi), derivante da un ovario contenente un unico seme.

Amento: infiorescenza unisessuale, di solito pendula, dallo stelo flessibile e dai fiori sessili

Bacca: frutto carnoso, indeiscente (che non si apre a maturazione per rilasciare i semi), con i semi immersi nella polpa.

Camefita: pianta perenne, legnosa alla base, con le gemme poste a distanza breve dalla superficie del suolo (fino ad un massimo di 25 cm).

Capolino: infiorescenza costituita da numerosi piccoli fiori inseriti su una base spesso a forma di disco. Il capolino, essendo costituito da fiori molto ravvicinati tra di loro, dà l'impressione di essere un unico fiore. E' tipico della famiglia delle composite (es. girasole, elicriso, santilina).

Capsula: frutto secco, deiscente, a maturità disperde i semi attraverso aperture di vario tipo, come una serie di pori, o fessure che si formano lungo le nervature principali.

Cariosside: frutto secco, indeiscente (che non si apre a maturazione per rilasciare i semi), simile all'achenio, ma con pericarpo (struttura esterna al seme, che può costituire la porzione carnosa in alcuni frutti, come ad esempio la pesca) non distinguibile dal seme, se non con un grande ingrandimento.

Corimbo: infiorescenza ombrelliforme o appiattita, che ha i fiori posti tutti sullo stesso livello.

Dioica: specie con fiori maschili e femminili portati su individui diversi.

Dormienza: stato fisiologico dei semi che impedisce la germinazione nei momenti sfavorevoli per la sopravvivenza delle plantule. Un seme dormiente non germina anche se esposto a condizioni favorevoli alla germinazione (presenza di acqua, luce e calore) ma solo dopo che un segnale scatenante rimuoverà la dormienza.

Drupa: frutto carnoso, formato da un epicarpo sottile e membranoso ("buccia"), mesocarpo carnoso o secco ("polpa") e da un endocarpo legnoso ("nocciolo") contenente il seme (es. pesca).

Ecotipo locale: popolazione spontanea di una specie animale o vegetale strettamente adattata a determinate condizioni ambientali. Le caratteristiche di un ecotipo sono quindi la risultante dell'interazione tra il suo patrimonio genetico e le specifiche condizioni ambientali di una data regione geografica.

Emicriptofita: pianta perenne, con le gemme poste a livello del suolo.

Fanerofita: pianta perenne, con le gemme poste a distanza dal suolo, a partire da un'altezza di 30 cm. Alberi ed arbusti costituiscono esempi di fanerofite.

Geofita: pianta perenne, con le gemme sotterranee. Specie con bulbi e rizomi costituiscono esempi di geofite.

Ligula: appendice membranosa presente nelle graminacee, inserita nel punto in cui la lamina fogliare si stacca dal fusto.

Monoica: pianta che porta sullo stesso individuo fiori maschili e fiori femminili.

Pistillo: organo femminile del fiore delle Angiosperme (gineceo), in cui possono essere distinte tre regioni: (i) l'ovario, che si trova nella parte basale, che costituisce la porzione che contiene gli ovuli; (ii) lo stilo, una porzione allungata e sottile, che unisce l'ovario alla porzione apicale del pistillo; (iii) lo stimma, che costituisce la parte apicale del pistillo, alla quale aderisce il polline.

Pappo: appendice piumosa leggera posta su alcuni frutti (ad esempio sugli acheni), per favorirne la dispersione.

Pulvinato: di aspetto tondeggiante, a forma di cuscino.

Racemo: infiorescenza costituita da un asse principale, su cui si inseriscono intervalli regolari fiori sostenuti da pedicelli della stessa lunghezza. La maturazione dei frutti è distribuita nel tempo, in particolare quelli basali maturano prima di quelli apicali.

Resta: appendice filiforme, lunga e rigida, che si può trovare su diverse strutture. È molto comune all'interno della famiglia delle Graminaceae, in cui si può trovare sulle glume o i sui lemmi (strutture protettive delle cariossidi, che formano le spighe delle Graminaceae).

Rizoma: fusto sotterraneo, a crescita prevalentemente orizzontale rispetto alla superficie del terreno, in grado di produrre gemme nella parte epigea e radici nella parte ipogea. Tramite questo meccanismo permette la riproduzione vegetativa delle specie.

Schizocarpo: frutto secco deiscende, che a maturità si suddivide in più unità contenenti un singolo seme (mericarpi).

Seminiere danesi: vassoio, con fori sul fondo, non suddiviso in spazi.

Stadio durevole: tipologia di vegetazione la cui struttura rimane stabile nel tempo, poiché le condizioni ecologiche ne impediscono l'evoluzione verso stadi più maturi, che rappresentano gli stadi finali della successione temporale.

Stame: organo maschile del fiore delle Angiosperme (androceo), costituito dal filamento, porzione allungata e sottile, ed antera, porzione apicale che contiene il polline.

Stipole: minuscole foglioline che si possono trovare alla base del picciolo della foglia, che hanno il compito di difendere la gemma fogliare durante la crescita. Oltre a essere simili alle foglie, possono assumere diversa morfologia, ed essere ad esempio sfrangiate (Rosa), scagliose (Faggio), spinifere (Robinia), a viticcio (Smilax), o nettariifere (Vicia).

Unità di dispersione: porzione che si distacca dalla pianta madre per generare nuove plantule. Può coincidere con il frutto o con il seme.

BIBLIOGRAFIA

- Acosta A., Carranza M.L., Ciaschetti G., De Marco G., D'Orazio G., Frattaroli A.R., Izzi C.F., Pirone G., Stanisci A. (2005). Banca dati della flora costiera psammofila dell'Italia centrale. *Informatore Botanico Italiano*, 37: 110-111.
- Acosta, A. & Ercole, S. (2015). Gli habitat delle coste sabbiose italiane: ecologia e problematiche di conservazione. Serie Rapporti ISPRA.
- Ballesteros D., Meloni F., Bacchetta G. (2015). Manual for the propagation of selected Mediterranean native plant species. Ecoplantmed, ENPI CBC-MED. http://www.ecoplantmed.eu/en/publications/propagation_manual
- Biondi E., Blasi C., Burrascano S., et al. (2009). Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat della Direttiva 92/43/CEE. Società Botanica Italiana <http://vnr.unipg.it/habitat>.
- Buffa, G., Filesi, L., Gamper, U. & Sburlino, G. (2007). Qualità e grado di conservazione del paesaggio vegetale del litorale sabbioso del Veneto (Italia settentrionale). *Fitosociologia*, 44: 49–58.
- Bartolucci, F., Peruzzi, L., Galasso, G., et al. (2018). An updated checklist of the vascular flora native to Italy. *Plant Biosystems* 152: 179–303. <https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1419996>
- de Chiro M., M.L. Carranza, S. Ciabò, L. Di Martino, A.R. Frattaroli, A. Giannelli, G. Pirone, A. Stanisci (2015). Distribuzione e stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario lungo le coste dell'Abruzzo meridionale (Italia). In: Benincasa F. (ed.), *Proceedings of Fifth International Symposium MONITORING OF MEDITERRANEAN COASTAL AREAS: PROBLEMS AND MEASUREMENT TECHNIQUES*. Livorno (Italy) 17-18-19 June 2014. Published by: CNR-IBIMET Florence (Italy), December 2014, ISBN 978-88-95597-19-5, pag 914-923
- de Francesco M.C., Di Cecco V., Fabrizio M., Frate L., Carranza M.L., Stanisci A. (2019). Relazione tecnica sugli studi preliminari relativi alla proposta di nuove aree p S.I.C. e agli interventi di riqualificazione e tutela degli habitat dunali. RNR Ripari di Giobbe, RNR Punta dell'Acquabella e Parco Comunale "Le Dune". Università degli studi del Molise. Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565
- Del Vecchio S., Prisco I., Acosta A.T.R., Stanisci A. (2015). Changes in plant species composition of coastal dune habitats over a 20-year period. *AoB PLANTS* 7
- Del Vecchio S, Fantinato E, Roscini M, Acosta A, Bacchetta G, Buffa G (2020). The germination niche of coastal dune species as related to their occurrence along a sea-inland gradient. *Journal of Vegetation Science* 31: 1114-1123
- Del Vecchio S, Mattana E, Ulian T, Buffa G (2021). Functional seed traits and germination patterns predict species coexistence in Northeast Mediterranean foredune communities. *Annals of Botany* 127: 361-370.
- Della Bella A., Fantinato E., Scarton F., Buffa G. (2021). Mediterranean developed coasts: what future for the foredune restoration? *Journal of Coastal Conservation*, 25.
- Di Cecco V., Fabrizio M., Frate L., Carranza M.L., Stanisci A. (2019). Relazione tecnica sugli studi preliminari relativi agli interventi di tutela e riqualificazione degli habitat dunali - ZSC IT7140109 – Marina di Vasto. Università degli studi del Molise. Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565.

- Di Cecco V., Fabrizio M., Frate L., Carranza M.L., Stanisci A. (2019). Relazione tecnica sugli studi preliminari relativi agli interventi di tutela e riqualificazione degli habitat dunali -ZSC IT7120215 – Torre del Cerrano. Università degli studi del Molise. Progetto CALLIOPE LIFE17 NAT/IT/000565.
- Drius M., Jones L., Marzialetti F., de Francesco M.C., Stanisci A., Carranza M.L. (2019). Not just a sandy beach. The multi-service value of Mediterranean coastal dunes. *Science of the Total Environment* 668 (2019) 1139-1155.
- Frattaroli A.R., Acosta A., Ciaschetti G., Di Martino L., Pirone G., Stanisci A. (2007). Indagine sulla qualità ambientale della costa dell'Abruzzo meridionale e del Molise (Adriatico centrale) su base floristico-vegetazionale. *Fitosociologia*, 44: 117-128.
- ENSCONET (2009). Manuale per la raccolta dei semi delle piante spontanee. <http://ensconet.maich.gr/50>
- Gamper, U., Filesi, L., Buffa, G. & Sburlino, G. (2008). Diversità fitocenotica delle dune costiere nord adriatiche 1 - Le comunità fanerofitiche. *Fitosociologia*, 45: 3–21.
- Giuliano M.C., Stanisci A. (2010). Biodiversity conservation in coastal areas in Molise (Italy). *Bollettino dei Musei e degli Istituti biologici dell'Università di Genova* 72, 144-147
- Izzi C.F., Acosta A., Carranza M.L., Ciaschetti G., Conti F., Di Martino L., D'Orazio L., Frattaroli A.R., Pirone G., Stanisci A. (2007). Il censimento della flora vascolare degli ambienti dunali costieri dell'Italia centrale. *Fitosociologia*, 44: 129-137.
- Pignatti S. (2017-2019). *Flora d'Italia*. Edagricole New Business Media, Bologna.
- Piotto B., Di Noi A. (2001). Propagazione per seme di alberi e arbusti della flora mediterranea. Manuale Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Roma.
- Pirone G. (1995). La vegetazione alofila della costa abruzzese (Adriatico centrale). *Fitosociologia*, 30: 233-256.
- Pirone G., Corbetta F., Frattaroli A.R. & Ciaschetti G. (2001). Aspetti della vegetazione costiera dell'Abruzzo. *Biogeographia* 22: 169-191.
- Prisco I., Berardo F., Carranza M.L., Frate L., Fusco S., Iannotta F., Loy A., Roscioni F., Stanisci A. (2017). SOS Dune: le buone pratiche del progetto Life Maestrale. Layman's Report. Aracne Editrice, Roma. ISBN 978-88-255-0224-4
- Prisco, I., Acosta, A.T.R. & Stanisci, A. (2021). A bridge between tourism and nature conservation: boardwalks effects on coastal dune vegetation. *J Coast Conserv* 25, 14 (2021)
- Royal Botanic Gardens Kew (2021). Seed Information Database (SID). Version 7.1. <http://data.kew.org/sid/>
- Stanisci A., Conti F. (1990). Aspetti vegetazionali di un settore costiero adriatico (Molise-Abruzzo). *Ann. Bot. (Roma)*, 48, Studi sul territorio suppl. 7: 85-94.
- Stanisci A., Acosta A., Izzi C.F., Vergalito M. (2006). Flora e vegetazione del litorale molisano: un patrimonio naturale da tutelare. Edizione Università degli Studi del Molise, Università degli Studi Roma Tre, Ambiente Basso Molise.
- Stanisci A., Acosta A., M.L. Carranza, S. Feola & M. Giuliano (2008). Gli habitat di interesse comunitario sul litorale molisano e il loro valore naturalistico su base floristica. *Fitosociologia*. vol 44 (2) Suppl. 1: 171-176.

- Stanisci A., A.T.R. Acosta, M.L. Carranza, M. de Chiro, S. Del Vecchio, L. Di Martino, A.R. Frattaroli, S. Fusco, C.F. Izzi, G. Pirone, I. Prisco (2014). EU habitats monitoring along the coastal dunes of the LTER sites of Abruzzo and Molise (Italy). *Plant Sociology*, 51 (1): 51-56.
- Stanisci A., Acosta A.T.R., Prisco I., Roskopf C.M. (2021). Foce Trigno-Marina di Petacciato. In: Capotondi L., Ravaioli M., Acosta A., Chiarini F., Lami A., Stanisci A., Tarozzi L., Mazzocchi M.G (eds), *La Rete Italiana per la Ricerca Ecologica di Lungo Termine. Lo studio della biodiversità e dei cambiamenti*. CNR Edizioni- DOI: 10.5281/zenodo.5570272

